

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 19/22

Heilpädagogische Früherziehung bei Kindern mit einer Cerebralparese

-

Entwicklung und Evaluation von Informationsmaterial für betroffene Familien und Interessierte

Eingereicht von: Larissa Meier-Marty

Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke

Datum der Abgabe: 17. Juni 2022

Die "Aufgabe von Fachkräften ist [...], die Perspektive des Kindes und seiner Familie einzunehmen: Diese ist, die eigene Lebensgeschichte als eine Aufgabe zu sehen. Gelingt uns das, dann öffnen uns Kinder in einer besonderen Weise das Fenster zum Verstehen der Prozesse der Entstehung von Neuem"

(Wörster, 2009, S. 5).

Abstract

Die Vereinigung Cerebral stellt auf ihrer Website verschiedene Informationsbroschüren zur Thematik Cerebralparese zur Verfügung. Die Broschüre *Heilpädagogische Früherziehung bei Kindern mit Cerebralparese* soll betroffene Familien über das Angebot Heilpädagogische Früherziehung informieren und wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstellt. Dazu werden im ersten Teil der vorliegenden, schriftlichen Arbeit die theoretischen Hintergründe zum Thema Cerebralparese, wie Ursachen, Formen und Therapiemöglichkeiten beschrieben. Zum Thema Heilpädagogische Früherziehung folgt eine theoretische Auseinandersetzung zu den Bereichen der Entstehung und Finanzierung, Grundsätze, Formen der Förderung und spezifische Aspekte bei Kindern mit Cerebralparese. Es folgt die Dokumentation zur Entstehung und Gestaltung der Informationsbroschüre. Anhand eines Online-Fragebogens wurde der Entwurf der Broschüre bei betroffenen Personen evaluiert und ausgewertet. Abschliessend werden die Resultate betrachtet und diskutiert.

Inhalt

1.	Einleitung.....	7
1.1.	Beschreibung der Ausgangslage.....	7
1.2.	Aufbau der Arbeit	7
2.	Fragestellung und Ziele der Arbeit.....	8
2.1.	Zielsetzung.....	8
2.2.	Fragestellungen	8
3.	Zentrale Begriffe und Definitionen.....	9
3.1.	Cerebralparese	9
3.1.1.	Schreibweisen.....	9
3.2.	Heilpädagogische Früherziehung.....	10
3.2.1.	Frühförderung und frühe Förderung	10
4.	Cerebralparese.....	11
4.1.	Mögliche Ursachen.....	11
4.2.	Häufigkeit	11
4.3.	Diagnostik	11
4.4.	Verschiedene Formen	13
4.4.1.	Spastische Cerebralparesen	13
4.4.2.	Ataktische Cerebralparese	13
4.4.3.	Dyskinetische Cerebralparesen.....	14
4.4.4.	Schweregrade.....	14
4.5.	Begleitsymptome und -erkrankungen	14
4.6.	Behandlung und Therapie	15
4.6.1.	Physiotherapie	15
4.6.2.	Ergotherapie	16
4.6.3.	Orthopädietechnik.....	16
4.6.4.	Logopädie und orofaziale Behandlungen	16
4.6.5.	Medikamentöse Behandlung.....	16
4.6.6.	Heilpädagogik	16
4.6.7.	Operative Behandlungsformen.....	17
4.6.8.	Evidenzbasierte Therapie.....	17
4.7.	Prognosen und Verlauf.....	18
4.8.	Hilfsmittel	18
5.	Heilpädagogische Früherziehung	19
5.1.	Entstehung.....	19
5.2.	Rechtliche Grundlagen und Finanzierung.....	20
5.3.	Ausbildung	20
5.4.	Grundsätze der Heilpädagogischen Früherziehung.....	21
5.4.1.	Ganzheitlichkeit und Resilienz.....	21

5.4.2.	Familienorientierung.....	22
5.4.3.	Stärkung der Eltern-Kind-Interaktion und - Beziehung.....	23
5.4.4.	Interdisziplinarität	24
5.5.	Aufgabenfelder.....	24
5.5.1.	Diagnostik	24
5.5.2.	Förderung des Kindes.....	28
5.5.3.	Begleitung der Familien und Beratung der Eltern	29
5.5.4.	Einschulung	29
5.6.	Verschiedene Förderansätze für die Einzelförderung	30
5.7.	Spezialisierungen.....	30
5.8.	Öffentlichkeitsarbeit.....	30
6.	Heilpädagogische Früherziehung bei Kindern mit Cerebralparese und ihren Familien..	30
6.1.	Förderthemen bei Kindern mit Cerebralparese.....	31
6.2.	Förderdiagnostik	31
6.3.	Heilpädagogische Förderung beim Kind mit einer Cerebralparese	32
6.3.1.	Kognitive Entwicklung	32
6.3.2.	Spielentwicklung	33
6.3.3.	Sozio-emotionale Entwicklung.....	34
6.3.4.	(Unterstützte) Kommunikation	35
6.3.5.	Interaktion	36
6.3.6.	Soziale Teilhabe.....	37
6.4.	Begleitung und Beratung der Eltern.....	37
6.5.	Kinder mit einer Mehrfachbehinderung.....	38
6.6.	Geschwister	39
7.	Produkt Umsetzung	41
7.1.	Form	41
7.2.	Inhalt.....	41
7.2.1.	Definitiver Broschürentext	42
7.3.	Gestaltung.....	44
7.4.	Entwurf der Broschüre zur Evaluation	45
8.	Evaluation.....	45
8.1.	Untersuchungsdesign.....	46
8.1.1.	Schriftliche Befragung	46
8.1.2.	Stichprobe.....	47
8.2.	Aufbau des Fragebogens	48
8.3.	Durchführung der Befragung.....	48
8.4.	Auswertung und Darstellung der Ergebnisse.....	49
8.4.1.	Der erste Eindruck der Broschüre	49
8.4.2.	Inhalt und Informationen.....	49
8.4.3.	Verwendung der Broschüre.....	50

8.4.4.	Abschliessende Mitteilung	51
9.	Diskussion	51
9.1.1.	Der erste Eindruck der Broschüre	52
9.1.2.	Inhalt und Information.....	52
9.1.3.	Verwendung der Broschüre.....	53
9.1.4.	Abschliessende Mitteilung.....	54
9.2.	Schlussfolgerungen für die Broschüre	54
10.	Ausblick	55
11.	Dank.....	57
12.	Literaturverzeichnis.....	58
13.	Anhang	62
13.1.	Broschüre	62
13.2.	Fragebogen	64
13.3.	Antworten der Befragten	71

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Operative Behandlungsformen (Döderlein, 2015, S. 226)	17
Tabelle 2	Spielbeobachtung (Sarimski, 2009, S. 135-140)	26

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Inhaltstext der Broschüre	45
Abbildung 2	Vorderseite der Broschüre	45
Abbildung 3	Rückseite der Broschüre.....	45
Abbildung 4	praktische Kanäle	50

1. Einleitung

1.1. Beschreibung der Ausgangslage

Die Vereinigung Cerebral Schweiz umfasst ungefähr 6300 Mitglieder aus der ganzen Schweiz und vertritt als gesamtschweizerischer Dachverband betroffene Personen mit einer Cerebralparese sowie deren Angehörige und Fachpersonen. Die Vereinigung bietet Informationen zu Cerebralparese an, berät und begleitet Eltern, Betroffene und Fachpersonen rund um die Thematik und bietet auch organisierte Ferien für erwachsene Personen an, welche von einer Cerebralparese betroffen sind. Zudem engagiert sich die Vereinigung auch in den Bereichen Sozialpolitik und Öffentlichkeitsarbeit (Vereinigung Cerebral Schweiz, n.d.).

Da einige der Broschüren auf der Website der Vereinigung Cerebral nicht mehr ganz aktuell sind, gelangte die Vereinigung an die Hochschule für Heilpädagogik Zürich mit der Bitte, die Informationsbroschüren zu verschiedenen Themen rund um Cerebralparese zu aktualisieren und auch zu erweitern. Die neu gestalteten Informationsbroschüren sollen Betroffenen, Angehörigen, Fachpersonen oder anderweitig Interessierten über die Website der Vereinigung zugänglich gemacht werden. Die Erstellung der Broschüren sollte im Rahmen von Masterarbeiten der Studierenden erfolgen.

Bei einem Austausch zwischen interessierten Studentinnen, der zuständigen Dozentin und dem Geschäftsleiter der Vereinigung Cerebral Schweiz wurden mögliche Themen besprochen und definiert. Im Anschluss wurden die ausgewählten Themen an die Studentinnen verteilt. Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wurde eine Informationsbroschüre zum Themenbereich *Heilpädagogische Früherziehung bei Kindern mit Cerebralparese* erarbeitet. Von zwei weiteren Studentinnen der heilpädagogischen Früherziehung wurden die Themen *Familien von Kindern mit Cerebralparese* und *Hilfsmittel für Kinder mit einer Cerebralparese* bearbeitet.

1.2. Aufbau der Arbeit

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, deren Produkt eine Broschüre zum Thema *Heilpädagogische Früherziehung bei Kindern mit Cerebralparese* ist.

In einem ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen zu den Themen Cerebralparese und Heilpädagogische Früherziehung vertieft. In einem zweiten Teil wird die Entwicklung der Broschüre näher beschrieben. Es folgt die Evaluation der Broschüre und die Präsentation der Resultate. Anhand dieser Evaluation wird die Broschüre angepasst und

anschliessend als fertiges Produkt an die Vereinigung Cerebral übergeben. Im letzten Teil der Arbeit werden die Resultate und Erkenntnisse zusammengefasst und diskutiert.

2. Fragestellung und Ziele der Arbeit

2.1. Zielsetzung

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird ein theoretischer Überblick geschaffen zum Thema *von Cerebralparese betroffene Familien und heilpädagogische Früherziehung*.

Weiter wird für die Vereinigung Cerebral eine thematische Broschüre erstellt. Diese soll ansprechend, kurz und informativ sein. Die Broschüre wird im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit bei Betroffenen und ihren Familien auf ihre Vollständigkeit und Verständlichkeit geprüft.

2.2. Fragestellungen

Aufgrund der Ausgangslage und den Zielsetzungen wurden folgende Fragestellungen für die Erstellung der vorliegenden Arbeit formuliert:

Thema Cerebralparese

- Wie lässt sich Cerebralparese definieren?
- Welche Ursachen und Formen gibt es?
- Wie lässt sich eine Cerebralparese behandeln?

Thema Heilpädagogische Früherziehung

- Welche Grundsätze sind in der Heilpädagogischen Früherziehung elementar?
- Welche Aufgabenfelder beinhaltet Heilpädagogische Früherziehung?
- Wie sieht Heilpädagogische Früherziehung bei einem Kind mit Cerebralparese aus?

Broschüre

- Wie lässt sich das in der Theorie zusammengefasste Wissen in einer Broschüre ansprechend, kurz und informativ wiedergeben?
- Was muss die Informationsbroschüre enthalten, damit die Zielgruppe diese als hilfreich, gut verständlich und ansprechend empfindet?

3. Zentrale Begriffe und Definitionen

Zu Beginn werden die zentralen Begriffe der vorliegenden Arbeit definiert. Weiter wird auf die unterschiedlichen Schreibweisen einzelner Begriffe eingegangen.

3.1. Cerebralparese

Die Vereinigung Cerebral leitet die Definition von Cerebralparese von dem lateinischen Begriff "cerebrum" und dem griechischen Begriff "parese" her. Eine Cerebralparese ist also eine das Hirn betreffende Lähmung (Vereinigung Cerebral, n.d.). Döderlein (2015) führt weiter aus, dass er aus verschiedenen Definitionen insbesondere für bedeutsam hält, dass eine Cerebralparese eine "dauerhafte frühkindliche Hirnschädigung" ist (S. 40). Die Ausprägung der Störung könne sich aber mit der Zeit verändern (Döderlein, 2015, S.40). Pfanner und Paolicelli (1998) definieren die "IZP [als] allgemeine Beschreibung verschiedener Störungen [...], deren gemeinsamer Nenner eine nicht fortschreitende Hirnschädigung ist, durch die das motorische Defizit verursacht wird" (S. 8).

Eine etwas ausführliche, doch sehr umfassende Definition findet sich bei Baumann, Dierauer & Meyer-Heim (2018), welche Rosenbloom et al. (2007) zitieren:

"Die Cerebralparese (CP) beschreibt eine Gruppe von dauerhaften Störungen der Entwicklung von Bewegung und Haltung, was zur Einschränkung der Aktivität führt, die aufgrund einer nicht-progressiven Störung des sich entwickelnden fetalen und/oder kindlichen Gehirns hervorgerufen wird. Die motorischen Störungen der zerebralen Lähmung sind oft von Störungen der Empfindung, der Wahrnehmung, der Kognition, der Kommunikation, des Verhaltens und von Epilepsie begleitet. Die Störung führt auch zu sekundären Erkrankungen des Bewegungsapparates" (S. 16).

3.1.1. Schreibweisen

Anstelle von Cerebralparese findet man in der Literatur auch andere Schreibweisen wie etwa Zerebralparese, Infantile Cerebralparese, cerebrale Bewegungsstörung, Zerebrale Kinderlähmung oder infantile Zerebrallähmung. Die Vereinigung Cerebral verwendet auf ihrer Homepage den Begriff *Cerebrale Bewegungsbehinderung*. Gemäss der Vereinigung kann der Begriff *Zerebralparese* aufgrund der neuen deutschen Rechtschreibung als Synonym verwendet werden (Vereinigung Cerebral, n.d.). Döderlein (2015) beschreibt die Begriffe *Zerebrale Kinderlähmung* und "infantile Zerebrallähmung" als weitere Synonyme (S. 40).

Der Begriff *Infantile Zerebralparese* wird in der ICD-10 verwendet und kommt dementsprechend auch in der Fachliteratur häufig vor (etwa bei Döderlein, 2015; Ferrari & Cioni, 1998). Baumann et al. (2018) passen in ihrem Buch diesen Begriff der englischen

Schreibweise *cerebral palsy* an und lassen daher das Wort *infantil* weg. Sie begründen diesen Entscheid damit, dass eine Cerebralparese einerseits ihren Ursprung oft pränatal und nicht per se in der Kindheit hat. Zudem erreichen heute viele betroffene Patient:innen das Erwachsenenalter, weshalb sich nicht nur die Pädiatrie mit dem Krankheitsbild befasst.

Für den folgenden Text wird, gestützt auf die Herleitung von Baumann et al. (2018, S. 16), der Begriff *Cerebralparese* verwendet.

3.2. Heilpädagogische Früherziehung

Heilpädagogische Früherziehung ist eine sonderpädagogische Massnahme für Kinder im Vorschulalter (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik, 2022). Der schweizerische Berufsverband für Heilpädagogische Früherziehung definiert die Massnahme wie folgt:

"Heilpädagogische Früherziehung (HFE) ist ein Angebot innerhalb der Sonderpädagogik. Sie richtet sich an Kinder ab Geburt bis zum Kindergartenalter oder Eintritt in die Primarstufe, die von einer Entwicklungsbeeinträchtigung, -abweichung, -verzögerung, -gefährdung oder Behinderung betroffen sind. Die Heilpädagogische Früherziehung umfasst Prävention, Früherkennung, Diagnostik, Förderung, Beratung und Begleitung" (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, n.d.).

Wobei *Heilpädagogik* "ein Teil der Sonderpädagogik [ist]. Ihre Aufgabe ist es, Personen mit Verhaltensauffälligkeiten, bzw. Verhaltensstörungen oder mit geistigen, körperlichen und sprachlichen Beeinträchtigungen sowie deren Bezugspersonen durch den Einsatz entsprechender pädagogisch-therapeutischer Angebote zu helfen" (Viebrock, 2009, S. 47).

3.2.1. Frühförderung und frühe Förderung

Als Synonym zur schweizerischen Begrifflichkeit *Heilpädagogische Früherziehung* wird in Deutschland hauptsächlich der Begriff *Frühförderung* benutzt (vgl. dazu auch Gebhard, Hennig & Leyendecker, 2012; Karst, 2008; Sarimski, 2009; Sarimski, 2017 u.a.) (SZH, 2022). In der vorliegenden Arbeit wird einheitlich der in der Schweiz übliche Begriff *Heilpädagogische Früherziehung* verwendet.

Heilpädagogische Früherziehung grenzt sich ab von der *Frühen Förderung*. *Frühe Förderung* umfasst "Angebote und Massnahmen", welche sich an alle Kinder im Vorschulbereich richten. Diese können sowohl von den Familien wie auch direkt von den Kindern genutzt werden (SZH, 2022).

4. Cerebralparese

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zum Thema Cerebralparese vertieft. Mögliche Ursachen und die verschiedenen Formen werden beschrieben und die Diagnostik und Behandlungsformen werden beleuchtet. Weiter wird ein Blick auf die Prognose und Entwicklungsverläufe geworfen.

4.1. Mögliche Ursachen

Die Ursache von Cerebralparesen sind Schädigungen des Hirns. Diese können prä-, peri- oder postnatal entstanden sein (Müller, 2009). Bei etwa 80 % der Fälle tritt die Schädigung des Hirns bereits pränatal auf. Eine mögliche Ursache können beispielsweise Infektionen wie etwa Chlamydien oder Toxoplasmose sein (Baumann, Dierauer & Meyer-Heim, 2018). Peri- oder postnatale Ursachen sind in den meisten Fällen bedingt durch Sauerstoffmangel. Insbesondere Kinder, welche vor der 37. Schwangerschaftswoche als Frühgeburt zur Welt kommen, gelten dafür als Risikogruppe (Müller, 2009). Mehrlingsschwangerschaften erhöhen dieses Risiko zusätzlich (Baumann et al., 2018). Andere Ursachen können Verletzungen oder Fehlbildungen des Gehirns, sowie Hirnblutungen oder -entzündungen sein (Müller, 2009,). Wo und wann die Schädigung am Gehirn entstanden ist, kann Aufschluss darüber geben, in welcher Form die Cerebralparese bei der betroffenen Person auftritt (Baumann et al., 2018).

4.2. Häufigkeit

Müller (2009) beschreibt, dass von einer Inzidenz von etwa 0,25 % auszugehen ist. Diese Zahl hielt sich weltweit in den letzten Jahrzehnten recht stabil. In Europa kann bei den nur wenig zu früh geborenen Kindern ein leichter Rückgang beobachtet werden, was auf Fortschritte in der peri- und neonatalen Medizin schliessen lässt (Baumann et al., 2018).

Insgesamt sind Cerebralparesen die grösste Gruppe von motorischen Behinderungen bei Kindern (Baumann et al., 2018).

4.3. Diagnostik

Döderlein (2015, S. 128) unterscheidet bei der Diagnostik zwischen "Entwicklungsdiagnostik" und "Diagnostik der manifesten Zerebralparese". Bei der Entwicklungsdiagnostik soll der Entwicklungsstand eines Kindes erfasst werden, um möglichst früh eine allfällige Auffälligkeit der motorischen Entwicklung festzustellen. Bei der Diagnostik der manifesten Zerebralparese wird eine bereits diagnostizierte Cerebralparese weiter untersucht und möglichst ausführlich beschrieben, um für die weitere Entwicklung Behandlungsmethoden und Prognosen abzuleiten. Inhalt dieses Kapitels soll dementsprechend die Entwicklungsdiagnostik sein. Diese geschieht hauptsächlich in den regelmässigen, kinderärztlichen

Vorsorgeuntersuchungen (Döderlein, 2015). Dabei wird das Augenmerk insbesondere auf die motorischen Meilensteine wie "Sitzen, Krabbeln, Hochziehen zum Stehen usw." (Döderlein, 2015, S. 56) gerichtet. Eine Hemiparese lässt sich beispielsweise meist bereits im Säuglingsalter erkennen. Oft zeigt sich früh eine Asymmetrie in den körperlichen Aktivitäten des Säuglings, etwa beim Greifen, Aufstützen oder Krabbeln (Müller, 2009).

Gewisse Schädigungen des Gehirns, wie etwa eine Schädigung des Gross, Stamm- oder Kleinhirns, manifestieren sich jedoch erst später in der Entwicklung. Daher ist eine abschliessende Diagnose einer Cerebralparese im Säuglingsalter meist noch nicht möglich (Göb, 1967, zit. nach Döderlein, 2015). Oft werden deutliche Zeichen einer Cerebralparese, beispielsweise muskuläre Hypertonie oder Bewegungsstörungen ab dem 8. bis 10. Lebensmonat sichtbar. Hemiparesen treten erst mit etwa 20 bis 24 Monaten auf (Goldberg, 1991; zit. nach Döderlein, 2015). Dementsprechend ist eine spezifische Diagnostik durch eine:n spezialisierte:n Kinderarzt:in, beispielsweise ein:e Neuropädiater:in, nötig. Dabei können sogenannte "Bildgebende Verfahren" (von Loh, 2017, S. 258) hilfreich sein. Dabei wird anhand eines Hirn- Ultraschalls, bzw. eines MRT untersucht, ob und wo allfällige Hirnschädigungen lokalisiert werden können. Bildgebende Verfahren sind heute eine gute Unterstützung, um den Schweregrad einer Cerebralparese zu klassieren und durch diese können meist recht zuverlässige Einschätzungen betreffend den Verlauf gemacht werden (Müller, 2009; von Loh, 2017). Weiter wird meist ein EEG (Elektroenzephalogramm) gemacht, um eine allfällige begleitende Epilepsie zu diagnostizieren oder gegebenenfalls auszuschliessen. Um mögliche Ursachen der Cerebralparese zu erfassen, kann zudem eine Blutuntersuchung notwendig sein. Dabei können mögliche Infektionen während der Schwangerschaft, Hormonstörungen oder Stoffwechselerkrankungen erkannt werden (von Loh, 2017).

Ist die Diagnose der Cerebralparese einmal gestellt, sollte die weitere Entwicklung kontinuierlich kontrolliert und das Kind und seine Familie sollten entsprechend begleitet werden. Weiter empfiehlt Müller (2009) gleichzeitig Augen- und Ohrenärztliche Untersuchungen einzuleiten, um allfällige Begleitsymptome erfassen zu können. Auch entwicklungspsychologische Untersuchungen, beispielsweise betreffend die Einschulung sind zu empfehlen (ebd.).

Döderlein (2015) betont die Wichtigkeit einer frühen Erkennung, um die passende Therapie so früh wie möglich beginnen zu können. Da motorische Defizite jedoch erst mit der entsprechenden Entwicklung des Kindes sichtbar werden, ist die Erarbeitung passender Instrumente zur frühen Diagnostik von grosser Bedeutung.

4.4. Verschiedene Formen

Der Begriff Cerebralparese ist der Überbegriff für eine Gruppe von verschiedenen Störungsbildern, hauptsächlich der Bewegung und Haltung. Je nach dem, wann in der Entwicklung des Kindes die Schädigung am Gehirn entstanden ist, treten andere Formen der Cerebralparese auf (Baumann et al., 2018). Im Folgenden werden die drei Hauptformen und ihre Schweregrade beschrieben.

4.4.1. Spastische Cerebralparesen

Diese Form der Cerebralparesen tritt am häufigsten auf, gemäss Müller (2009) in 90 % der Fälle. Bei einer spastischen Cerebralparese fällt es der betroffenen Person schwer, die Muskelspannung der Anforderung entsprechend anzupassen. Die Muskulatur wird aufgrund einer Störung der *Signalübertragung* vom Hirn zum Muskel zu stark angespannt. Diese erhöhte Muskelspannung wird Spastik genannt (ebd.). Je nachdem, wo die spastische Cerebralparese am Körper auftritt, unterscheidet man

- Spastische Hemiparesen und
- Spastische Tetraparesen (Müller, 2009).

Bei der spastischen Hemiparese, auch unilateral-spastisch genannt, ist jeweils eine Körperseite beeinträchtigt (Pfanner & Paolicelli, 1998; Baumann et al., 2018). Es kann hauptsächlich der Arm, das Bein oder beides betroffen sein (Müller, 2009). Somit kann das freie Gehen, aber auch Funktionen der Hand, etwa das Greifen eingeschränkt sein. Begleitend können ausserdem das Körpergefühl und die Sensibilität betroffen sein (Müller, 2009). Kinder mit einer spastischen Hemiparese haben oft gute Chancen, das selbständige Gehen zu erlernen (Pfanner & Paolicelli, 1998).

Bei der spastischen Tetraparese sind sowohl Arme wie Beine betroffen. Betroffene Kinder sind in ihrer Bewegung oft sehr eingeschränkt und die Chance das eigenständige Gehen zu erlernen stehen im Gegensatz zur spastischen Hemiplegie meist nicht sehr gut (Müller, 2009; Pfanner & Paolicelli, 1998).

4.4.2. Ataktische Cerebralparese

Die ataktische Form der Cerebralparese tritt eher selten auf. Gemäss Müller (2009) sind nur etwa 4 % der Personen mit einer Cerebralparese von der ataktischen Form betroffen. Pfanner und Paolicelli (1998) bezeichnen es gar als "weitaus seltenste Form der IZP" (Infantile Zerebralparese) (S. 11). Kennzeichnend für diese Form der Cerebralparese sind Beeinträchtigungen der Koordination, aber auch das Gleichgewicht kann betroffen sein. Diese Symptome treten häufig erst nach etwa zwei Lebensjahren auf (Müller, 2009). In den ersten

Lebensmonaten können eine ausgeprägte Hypotonie, sowie ein Nystagmus des Auges auf eine ataktische Cerebralparese hinweisen. Begleitend können die Sprachentwicklung, sowie die kognitive Entwicklung beeinträchtigt sein (Müller, 2009; Pfanner & Paolicelli, 1998). Die Ursache der ataktischen Cerebralparese ist eine Schädigung des Kleinhirns (Müller, 2009).

4.4.3. Dyskinetische Cerebralparesen

Die dyskinetischen Cerebralparesen beschreiben Formen, bei denen die betroffenen Personen oft unwillkürliche Bewegungen zeigen. Sie sind eingeschränkt in ihrer Bewegungsinhibition und auch symmetrische Bewegungen fallen ihnen schwer. Darüber hinaus kann die Körperwahrnehmung gestört sein (Ferrani & Cioni, 1998). Die Körperspannung der Betroffenen wechselt ständig, da die Tonusregulation betroffen ist. Die Symptome werden meist durch psychische Erregung verstärkt. Betroffen ist dabei der ganze Körper, insbesondere auch das Gesicht. Ist zusätzlich die Mundmotorik betroffen, tritt als Folge häufig eine Störung der Sprachentwicklung auf. Meist sind bei dieser Form der Cerebralparese die kognitiven Fähigkeiten nicht oder nur wenig betroffen (Müller, 2009).

4.4.4. Schweregrade

Baumann et al. (2018) beschreiben vier verschiedene Klassifikationssysteme, die es erlauben den Schweregrad der Cerebralparese einer betroffenen Person einzuordnen. Das Gross Motor Function Classification System (GMFS) erlaubt eine Einordnung der Gehfähigkeit in fünf Stufen. Angelehnt an diese Klassifikation ermöglicht das Manual Ability Classification System (MACS) eine Einteilung der Fähigkeiten von Händen und Armen, das Communication Function Classification System (CFCS) die Klassifikation der Kommunikationsfähigkeiten und die Eating and Drinking Ability Classification Scale (EDACS) eine ebenfalls fünfstufige Klassifikation der Fähigkeiten des Essens und Trinkens. Die Autoren betonen den positiven Effekt dieser Klassifikationssysteme, welche eine differenziertere Erfassung der Fähigkeiten von betroffenen Personen zulassen. Die Begriffe *mehrfach-*, bzw. *schwerstbehindert* beurteilen die Autoren somit als überholt.

4.5. Begleitsymptome und -erkrankungen

Komorbiditäten bei einer Cerebralparese treten sehr häufig auf (Baumann et al., 2018). Je nachdem, wo und wie stark das Gehirn betroffen ist, können nebst der Bewegungsstörung noch weitere Beeinträchtigungen vorkommen. So leiden gemäss Pfanner und Paolicelli (1998) Kinder, die von einer spastischen Tetraparese betroffen sind, beispielsweise häufig auch an Beeinträchtigungen des Sehvermögens. Die Autoren (ebd.) nennen als Beispiele von möglichen, auftretenden Sehstörungen den Strabismus oder auch die optische Agnosie, wobei

bei letzterer die Verarbeitung der visuellen Reize im Gehirn gestört ist. Es können zudem auch Beeinträchtigungen des Gehörs und/ oder Epilepsie auftreten.

Grundsätzlich gibt es eine Vielzahl verschiedener Begleitsymptome und -erkrankungen, welche zusätzlich zur Cerebralparese auftreten können. Es sind dies neben den oben genannten beispielsweise:

- Sprech- und Sprachstörungen
- Kognitive Beeinträchtigung
- Entwicklungspsychiatrische Störungen
- Wahrnehmungsstörungen
- Schlafstörungen
- Starkes Speicheln
- Ernährungs- und Verdauungsstörungen
- Osteoporose
- Schmerzen (Baumann et al., 2018; Müller, 2009), um hier nur eine Auswahl zu nennen.

Es ist daher unerlässlich, dass von einer Cerebralparese betroffene Personen regelmässig und ausführlich untersucht werden, um allfällige Begleiterkrankungen frühzeitig entdecken und gegebenenfalls auch behandeln zu können. Dies verbessert oft auch die Lebensqualität der betroffenen Personen stark (Baumann et al., 2018).

4.6. Behandlung und Therapie

Ohne Behandlung verläuft eine Cerebralparese tendenziell eher negativ. Eine Behandlung durch gezielte Therapien ist somit empfehlenswert. Zur Behandlung und Therapie einer Cerebralparese findet sich denn auch eine Vielzahl an Methoden und Therapieverfahren (Döderlein, 2015). Oft erfolgt eine Kombination von mehreren Behandlungsansätzen oder Therapien. Die multidisziplinäre Zusammenarbeit ist somit von zentraler Bedeutung und gilt es stets im Auge zu behalten.

Meist werden die verschiedenen Behandlungsformen in konservative und operative Therapien unterteilt. Im Folgenden wird in der gebotenen Kürze auf einige in der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung relevante Therapieformen eingegangen.

4.6.1. Physiotherapie

Physiotherapie, auch Krankengymnastik genannt, dient in der Behandlung der Cerebralparese zur Muskelstärkung und oder -dehnung und fördert das motorische Lernen (Döderlein, 2015). Weiter dient Physiotherapie "dem Erhalt der Strukturen, der Verhinderung von Deformitäten und der Verbesserung der Mobilität" (Baumann et al., 2018, S. 258).

Die Physiotherapie umfasst wiederum eine Vielzahl verschiedener Ansätze, wie etwa Bobath, Vojta, sensorische Integration nach Ayres, Hippotherapie, um nur einige davon zu nennen (Döderlein, 2015).

4.6.2. Ergotherapie

Die ergotherapeutische Behandlung setzt bei den Alltagsaktivitäten und der Partizipation der betroffenen Personen an. Konkrete Bewegungs- und Handlungsabläufe aus dem Alltag werden geübt und ausgebaut, etwa beim Essen und Trinken. Aufgabe der Fachperson für Ergotherapie kann es auch sein, konkret im Alltag der betroffenen Person die Umgebung an die Fähigkeiten anzupassen oder Hilfsmittel passend zu den individuellen Bedürfnissen einzuführen (z.B. Computer, spezielle Griffe fürs Besteck etc.) (Schulze & Fink, 2018).

4.6.3. Orthopädietechnik

Aufgabe der Orthopädietechnik sind die Versorgung mit und die Anpassung von orthopädietechnischen Hilfsmitteln wie Orthesen für die oberen (Korsett) oder unteren Extremitäten (Döderlein, 2015).

4.6.4. Logopädie und orofaziale Behandlungen

Die Logopädie beinhaltet einerseits die Erfassung und Therapie der Schluck- und Essstörungen. Andererseits steht die Förderung der Stimm- und Sprechfunktionen, sowie der Sprache im Zentrum. Die Anbahnung und Förderung der Kommunikation kann auch mithilfe der Unterstützten Kommunikation geschehen, beispielsweise durch Gebärden oder anhand von Sprachcomputern (Baumann et al., 2018).

4.6.5. Medikamentöse Behandlung

Es gibt verschiedene Medikamente, die zur Behandlung oder Linderung der Symptome eingesetzt werden können. Es sind dies:

- Orale Medikamente zur Beeinflussung des Muskeltonus (Antispastika, Antidystonika)
- Baclofenpumpe
- Botulinumtoxin A - Injektionen
- Schmerzmedikamente
- Medikamente zur Behandlung von Begleiterkrankungen wie Antiepileptika (Baumann et al., 2018; Döderlein, 2015).

4.6.6. Heilpädagogik

Die Heilpädagogik ist ein ganzheitlicher Ansatz. Es sollen sowohl die persönlichen Kompetenzen und die Selbstständigkeit als auch die Interaktionsfähigkeit der betroffenen

Person gefördert werden. Dies geschieht durch eine sorgfältige Diagnose der Entwicklung des betroffenen Kindes und das Ableiten entsprechender Förderziele. Weiter werden die Eltern und das Umfeld rund ums Kind beraten und bei Bedarf betreut (Baumann et al., 2018).

Der Bereich der Heilpädagogik, insbesondere der heilpädagogischen Früherziehung wird im Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit vertieft beschrieben.

4.6.7. Operative Behandlungsformen

Nebst den bereits genannten konservativen Behandlungsformen spielen auch operative Eingriffe nach wie vor eine grosse Rolle in der Behandlung von Cerebralparesen. Meistens werden operative Eingriffe zusammen mit Physiotherapie und orthopädietechnischen Behandlungen kombiniert (Döderlein, 2015). Es werden drei Gruppen von operativen Eingriffen unterschieden:

Tabelle 1 Operative Behandlungsformen (Döderlein, 2015, S. 226)

Prophylaktische (präventive) Eingriffe	Verhinderung einer drohenden strukturellen, funktionellen oder pflegerischen Verschlechterung
Therapeutische (rekonstruktive) Eingriffe	Bei Verschlechterung der Funktion eines oder mehrerer Gelenke trotz bisheriger Therapie
Palliative Eingriffe	Wenn bei fortgeschrittenem Befund die Wiederherstellung der Funktion nicht mehr möglich ist und Symptome wie Schmerzen, Deformitäten oder Bewegungseinschränkungen bestehen.

Dabei sollen folgende Behandlungsziele im Vordergrund stehen:

- Korrektur struktureller Deformitäten
- Verminderung der Spastik
- Verbesserung von Stabilität und Haltung
- Verbesserung der Kosmetik
- Pflegeerleichterung
- Funktionsverbesserung (Pollock, 1975; zit. nach Döderlein, 2015, S. 227).

4.6.8. Evidenzbasierte Therapie

Wichtig ist bei allen Behandlungsansätzen stets auch die Einschätzung, wie die Massnahme im Alltag umgesetzt werden kann. Der Nutzen ist nur dann hoch, wenn das Kind die

Behandlung auch mitmacht oder wenn durch die Behandlung nicht andere Bereiche im Leben, etwa die Teilhabe und Selbständigkeit des Kindes gleichzeitig zu stark eingeschränkt werden (Baumann et al., 2018). Döderlein (2015) fasst zusammen, dass Therapien stets evidenzbasiert sein sollten und die Teilhabe des Kindes verbessern sollten. Dabei sollen die Motivation und die Interessen des Kindes eine zentrale Rolle spielen. Weiter ist es wichtig, spezifische Behandlungsziele zu verfolgen und regelmässig die Wirksamkeit der gewählten Behandlungsmethode(n) zu überprüfen. Gegebenenfalls ist eine Behandlung auch abzuschliessen, wenn sie nicht mehr zielführend ist.

4.7. Prognosen und Verlauf

Gemäss Baumann et al. (2018) lassen sich im Verlauf der Cerebralparese gewisse Gesetzmässigkeiten beobachten. So steht beim Säugling meist eine Muskelhypotonie im Vordergrund und erst später, im ersten oder zweiten Lebensjahr, tritt vermehrt Muskelspastizität auf. Diese Spastizität nimmt meist mit den Jahren zu. Somit ist auch die Beweglichkeit und die Haltung der Kinder vermehrt betroffen. Nach der Pubertät verläuft die Zunahme der Bewegungsstörung oft langsamer, wobei dann andere Probleme wie orthopädische Probleme oder Osteoporose in den Vordergrund treten.

Trotz der Einteilung in verschiedene Formen und Schweregrade, sind die Verläufe sehr individuell. Einerseits beeinflussen die Schwere und die Ausprägung der Hirnschädigung den weiteren Entwicklungsverlauf. Aber auch das familiäre Umfeld und die Beziehungen zur weiteren Umwelt, sowie die persönlichen Faktoren des Kindes, können die Entwicklung massgeblich mitprägen (Müller, 2009). Auch Döderlein (2015) kommt zum Schluss, dass eine allgemeine Prognose der motorischen Entwicklung von einem von einer Cerebralparese betroffenen Kind schwierig ist. Viel eher lassen sich im einzelnen Fall aufgrund der Verlaufsbeobachtungen Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf und die Auswirkungen beispielsweise auf die Gehfähigkeit des Kindes ziehen. Anhand von regelmässigen Entwicklungskontrollen des Kindes, etwa durch entwicklungspsychologische Untersuchungen oder durch ärztliche Kontrollen, lässt sich der Verlauf beobachten und festhalten. Meist können dann basierend darauf auch Aussagen zur Prognose gemacht werden (Müller, 2009). Wichtig bei Verlaufskontrollen ist zudem die Beobachtung von bereits bestehenden oder die Diagnose von neu auftretenden Begleitsymptomen, wie etwa Epilepsie, starke Schmerzen oder Hüftluxation (für weitere Begleitsymptome vgl. auch Kap. 4.6 der vorliegenden Arbeit) (Baumann et al., 2018; Müller, 2009).

4.8. Hilfsmittel

Um Kindern, die von einer Cerebralparese betroffen sind, die Partizipation am alltäglichen Leben möglichst zu vereinfachen, gibt es eine Vielzahl von Hilfsmitteln, die eingesetzt werden

können. Hilfsmittel erlauben es zudem Haltungsschäden zu vermeiden, indem sie Positionswechsel ermöglichen. Dies ist insbesondere bei Kindern, die schwer betroffen sind und selbst wenig oder keine Positionswechsel vollziehen können, wichtig (Baumann et al., 2018). Folgende Auflistung gibt einen Überblick über mögliche Hilfsmittel. Die Liste ist jedoch nicht abschliessend.

- Sitzhilfen
- Rollstühle
- Stehhilfen (z.B. Stehbrett)
- Therapierad
- Gehhilfen (z.B. Rollator)
- Ess- und Trinkhilfen (z.B. Schnabelbecher, Tellerranderhöhung)
- Schreibhilfen
- Pflege-, Transfer- und Körperhygienehilfen (z.B. Pflegebetten, Badelifte)
- Angepasstes Spielzeug (Baumann et al., 2018, S. 359-370).

5. Heilpädagogische Früherziehung

Heilpädagogische Früherziehung ist eines der Angebote, welches Kinder mit einer Cerebralparese und ihre Familien unterstützt. Im vorliegenden Kapitel wird die Entstehung und Finanzierung der Heilpädagogischen Früherziehung erklärt. Es werden die wichtigsten Grundsätze beleuchtet und die verschiedenen Aufgabenfelder erläutert.

5.1. Entstehung

Ähnlich wie in anderen Ländern Europas entstanden in der Schweiz in den 1950er Jahren erste Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung. Die aus dieser Tätigkeit und auch aus der Wissenschaft gewonnenen Erkenntnisse zeigten, dass Kinder mit einer Beeinträchtigung von entsprechenden Fördermassnahmen stark profitieren konnten. Bis dahin bestand jedoch keine Schulpflicht für Kinder mit einer Beeinträchtigung, weshalb sich meist kirchliche oder gemeinnützige Institutionen mit wenig Mitteln dieser Kinder annahmen (Hoffmann-Dömer, 1996).

Am 1. Januar 1960 folgte ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Sonderpädagogik in der Schweiz mit dem neuen Bundesgesetz zur Invalidenversicherung (IVG). Mit diesem Gesetz wurden neu gewisse sonderpädagogische Massnahmen von der Invalidenversicherung finanziert, was die Auseinandersetzung mit den Themen von Familien mit einem von einer Beeinträchtigung betroffenen Kind stark vorantrieb. Vermehrt schlossen sich nun auch Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung in Elternvereinigungen zusammen

und konnten so ihr Anliegen, eine chancengleiche Förderung ihrer Kinder, in der Öffentlichkeit besser vertreten. Eine weitere Wende erfolgte mit der IV-Revision am 1. Januar 1968, bei der die Finanzierung von spezifischer Förderung für Kinder mit einer Beeinträchtigung gesetzlich verankert wurde. Im Anschluss an diese gesetzliche Anpassung wurde die Heilpädagogische Früherziehung institutionalisiert und es wurden zahlreiche "Heilpädagogische Dienste zur Früherziehung und -beratung 'entwicklungsgehemmter' Kinder im Vorschulalter" gegründet (Hoffmann-Dömer, 1996, S. 23).

5.2. Rechtliche Grundlagen und Finanzierung

Lange Zeit wurde Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz über die Invalidenversicherung (IV) finanziert (Büchner, 1998). Am 28.11.2004 wurde bei der Volksabstimmung die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) angenommen. Im Rahmen des NFA wurde beschlossen, dass sich die IV aus dem Bereich der Sonderschulung zurückzieht und die Finanzierung, aber auch die fachliche Verantwortung neu ganz in die Hände der Kantone fällt. Dabei wird Heilpädagogische Früherziehung als Teil der Sonderschulischen Massnahmen gesehen und entsprechend erwähnt (Botschaft vom 07.09.2005 zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA), Bundesblatt (2005), S. 6029 ff.). Diese Kompetenzordnung wurde zudem in der Bundesverfassung verankert. Darin wird festgelegt, dass es Sache der Kantone ist, "für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderter Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr" zu sorgen (Art. 62 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV; SR 101]). Diese Regelung, dass die Kantone vollumfänglich für die Sonderpädagogik verantwortlich sind, trat schliesslich 2008 in Kraft. Damit einher ging die Pflicht der Kantone, ein eigenes Konzept für Sonderpädagogik zu erstellen (SZH, 2022).

5.3. Ausbildung

Um Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung zu werden, kann in der deutschsprachigen Schweiz an der FHNW PH ISP in Muttenz, sowie an der HfH in Zürich die entsprechende Ausbildung absolviert werden. In der Romandie bietet die HEP Vaud die Ausbildung zur Fachperson für Heilpädagogische Früherziehung an. Die Studierenden schliessen die Ausbildung mit dem Titel *Master of Art in Special Needs Education* mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung ab. Um den MA in Heilpädagogischer Früherziehung absolvieren zu können, müssen gewisse Vorleistungen, bzw. Berufsabschlüsse vorhanden sein (BVF, n.d.). Voraussetzung ist laut dem Berufsverband für Heilpädagogische Früherziehung (n.d.) ein:

- "EDK-anerkanntes Lehrdiplom
- Bachelor oder Masterabschluss in Sonderpädagogik, Logopädie, Psychomotoriktherapie, klinischer Heilpädagogik oder in einem verwandten Studienbereich wie beispielsweise Erziehungswissenschaften, Sozialpädagogik, Psychologie, Ergotherapie".

Wenn die interessierte Person über kein Lehrdiplom verfügt, können während oder vor dem Studium Zusatzleistungen erforderlich sein (BVF, n.d.).

Im Anschluss an die Ausbildung gibt es ein grosses und vielfältiges Angebot an Weiterbildungen, die die Fachpersonen für Heilpädagogische Früherziehung besuchen können (BVF, n.d.).

5.4. Grundsätze der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Tätigkeit der Heilpädagogischen Früherziehung orientiert sich an einigen Grundsätzen, welche im folgenden Abschnitt näher erläutert werden.

5.4.1. Ganzheitlichkeit und Resilienz

Ganzheitlichkeit beschreibt den Anspruch der Heilpädagogischen Früherziehung, nicht das Kind mit seinen Defiziten ins Zentrum der Betrachtung zu stellen und nicht an den Defiziten des Kindes orientierte, isolierte Fördermassnahmen einzelner Teilbereiche (etwa Motorik Sprache, etc.) zu treffen. Vielmehr soll das Kind mit seinen Entwicklungsmöglichkeiten und in Beziehung mit seiner Umwelt betrachtet und gefördert werden (Karst, 2008). Der Begriff der *Ganzheitlichkeit* wurde nach aktuellen Erkenntnissen abgelöst vom Begriff der *Resilienzorientierung* oder kürzer: *Resilienz*. Resilienz beschreibt die "psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und sozialen Entwicklungsrisiken" (Sarimski, 2017, S. 25). Langzeitstudien zur Entwicklung von Kindern haben ergeben, dass eine Häufung von Risikofaktoren, wie z.B. Armut oder Behinderung, die kindliche Entwicklung negativ beeinflussen (Werner, 2011; Laucht, 2012; Sroufe et al., 2005; zit. nach Sarimski, 2017, S. 25). Schutzfaktoren, also stärkende Eigenschaften des Kindes, können aber trotz vorhandener Risikofaktoren eine positive Entwicklung begünstigen. Schutzfaktoren sind beispielsweise das Gefühl von Selbstwirksamkeit, Selbstregulation oder auch das Interesse, sich mit seiner Umwelt auseinandersetzen zu wollen. Diese Schlüsselfertigkeiten lassen sich fördern, indem günstige Bedingungen dafür geschaffen werden. Dies sind beispielsweise stabile und vertrauensvolle Beziehungen oder Lerngelegenheiten im Alltag. Resilienz ist also keine statische Kompetenz, sondern kann sich

im Verlaufe des Lebens verändern und ergibt sich aus den Wechselwirkungen mit seiner Umwelt (Sarimski, 2017). Sarimski (2017) bemängelt, dass der Begriff der *Ganzheitlichkeit* meist zu einer etwas unspezifischen Förderung der Kinder führte, da der Begriff nur unzureichend definiert worden war. So wurde oft nicht mehr klar definiert, welche Kompetenzen das Kind im Spezifischen erlernen sollte und wie diese Ziele erreicht werden können. Im Gegensatz zum Begriff der *Ganzheitlichkeit*, so Sarimski (2017), stehe *Resilienzorientierung* im direkten Zusammenhang mit den empirischen Erkenntnissen aus der Forschung und definiere klar, welche Kompetenzen für die kindliche Entwicklung von Bedeutung sind und durch welche Interventionen diese gezielt gefördert werden können.

5.4.2. Familienorientierung

Ein weiterer zentraler Grundsatz der Heilpädagogischen Früherziehung ist die *Familienorientierung*. Die Förderung des Kindes und seiner Kompetenzen orientiert sich an seiner Lebenswelt, der Familie (Sarimski, 2017). Die Förderung findet hauptsächlich zuhause im familiären Umfeld statt, was eine direkte Teilnahme der Eltern, aber auch der Geschwister ermöglicht (Karst, 2008). Die Ressourcen der Familie sollen gestärkt und die Eltern ermutigt werden, sich und ihre eigenen Gedanken und Ideen einzubringen. Durch eine vertrauens- und respektvolle Beziehung zwischen den Eltern und der Fachperson werden die Eltern in ihrer Bewältigungskompetenz gestärkt (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013). Zentral ist in diesem Zusammenhang auch der Begriff *Empowerment*. Die Eltern sollen dementsprechend ermutigt werden, "ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen und den Wert selbst erarbeiteter Lösungen schätzen zu lernen" (Keupp, 1992; zit. nach Sarimski, 2017, S. 29). Die Förderung soll sich dabei stets an den Bedürfnissen und Fragestellungen der Eltern orientieren und sich konkret im Alltag der Familie verankern lassen (Sarimski, 2017). Ein wichtiger, nicht zu unterschätzender Aspekt ist, dass die Anwesenheit einer Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung auf das System Familie nicht nur unterstützend, sondern auch verunsichernd wirken kann. Die Anregungen der Fachperson sollen die Eltern in ihrer Kompetenz stärken, die Verantwortung für das Wohl des Kindes soll aber ganz bei den Eltern sein und bleiben. Dazu ist eine wertschätzende und respektvolle Haltung mit einer offenen Kommunikationskultur beider Partner, Eltern, wie Fachperson, äusserst wichtig (EDK, 1994). Yau & Li-Tsang (1999; zit. nach Sarimski et al., 2013, S. 37) fassen die wichtigsten Merkpunkte der Familienorientierung in ihrer Checkliste "Prinzipien der familienorientierten Förderung" zusammen:

- "Das übergeordnete Ziel familienorientierter Frühförderung ist es, die Familie in die Lage zu versetzen, ihre Probleme selbständig zu lösen, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt.

- Gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit und offene Kommunikationsformen charakterisieren die Beziehung zwischen Fachkräften und Eltern.
- Die Eltern sind aktive Partner bei allen Entscheidungsprozessen. Sie bestimmen die Art der Unterstützung, die ihnen zuteil wird [sic].
- Der Arbeitsprozess von Familien und Fachkräften konzentriert sich auf die Identifizierung von Bedürfnissen, von Zielen und Sorgen der Familie, auf ihre Stärken und Hilfen, derer sie bedürfen, um ihre Ziele zu erreichen.
- Fachkräfte aller Fachrichtungen arbeiten mit den Familien zusammen, um die Ressourcen zu mobilisieren, die am besten den familiären Bedürfnissen entsprechen.
- Die Unterstützung ist flexibel und individuell auf die sich verändernden Bedürfnisse der Familien abgestimmt.
- Die Fachkräfte beachten die kulturellen Hintergründe und Einstellungen der Familien bei den Gesprächen und der Planung aller Interventionen".

5.4.3. Stärkung der Eltern-Kind-Interaktion und - Beziehung

Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit und ein wichtiger Aspekt der Familienorientierung ist das Stärken der Eltern-Kind-Beziehung. Eltern, die feinfühlig (responsiv) die Bedürfnisse ihres Kindes wahrnehmen und adäquat darauf reagieren können, gestalten eine starke Eltern-Kind-Beziehung. Diese wiederum ist erwiesenermassen förderlich für die kindliche Entwicklung. Eltern verfügen über intuitive Fähigkeiten, um angemessen auf die Bedürfnisse ihres Kindes einzugehen. Bei Eltern von einem Kind mit einer Beeinträchtigung kann dieser Prozess jedoch erschwert sein. Eigene Verarbeitungsprozesse, wie Trauer oder Zukunftsängste, aber auch spezielle Reaktionsweisen des Kindes, etwa passivere Mimik oder wenig Blickkontakt können die Eltern-Kind-Interaktion schwieriger gestalten. Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung kann es dann sein, durch gezielte Beratung und Unterstützung der Eltern, die Eltern-Kind-Beziehung zu fördern. Die Eltern werden dadurch sensibilisiert, wie sie mittels einer responsiven Eltern-Kind-Interaktion, die Entwicklung ihres Kindes im Alltag fördern können (Sarimski, 2009). Dies kann einerseits geschehen, indem während den Förderstunden gemeinsam mit den Eltern die Interaktion mit dem Kind betrachtet wird und im Sinne eines Coachings den Eltern Rückmeldungen gegeben werden. Eine andere Möglichkeit bietet die videobasierte Beratung. Dabei werden kurze Videoaufnahmen gemacht, wie die Eltern mit ihrem Kind interagieren. Daraus bespricht die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung einzelne Sequenzen mit den Eltern, um sie in ihrer Wahrnehmung der Bedürfnisse ihres Kindes zu stärken und gelungene Momente der Eltern-Kind-Interaktion hervorzuheben (Sarimski, 2017).

5.4.4. Interdisziplinarität

Sarimski (2017) betont die Wichtigkeit der interdisziplinären Herangehensweise und Karst (2008) sieht sie als weiteren wichtigen Grundsatz der Heilpädagogischen Früherziehung. Entwicklungsauffälligkeiten lassen sich nicht eindimensional betrachten und die verschiedenen Dimensionen stehen stets in einer Wechselwirkung zueinander, weshalb die Zusammenarbeit mit Fachkräften aus verschiedenen Disziplinen wie Medizin, Pädagogik, Sozialwesen u.a. und die Koordination der Fördermassnahmen eine wichtige Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung sind (König, 2000; zit. nach Karst, 2008, S. 16; BVF, n.d.). Dabei fällt der Heilpädagogischen Früherzieher:in oft die Fallführung zu (BVF, n.d.).

Im Gegensatz zur multidisziplinären Kooperation, bei der die verschiedenen Fachkräfte unabhängig voneinander und nebeneinander agieren und sich nicht aufeinander abstimmen, ist bei der interdisziplinären Zusammenarbeit der Informationsfluss zwischen den verschiedenen involvierten Fachbereichen gegeben. Bei gemeinsamen Gesprächen werden Erkenntnisse und Informationen ausgetauscht und die Förder-, bzw. Therapieplanung aufeinander abgestimmt (Sarimski, 2017). Damit dies gelingt, sind eine offene Kommunikation, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, genügend zeitliche Ressourcen und gegenseitiger Respekt entscheidend (Yang et al., 2013; zit. nach Sarimski, 2017).

5.5. Aufgabenfelder

Wie im Abschnitt zu den Definitionen bereits beschrieben (vgl. dazu Kap. 3.2), beinhaltet das Berufsfeld Heilpädagogische Früherziehung (HFE) die Diagnostik bei und Förderung von Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung, -gefährdung oder einer Beeinträchtigung. Weitere Aufgabenfelder sind die Beratung und Begleitung der Eltern, sowie die Früherkennung und auch die Öffentlichkeitsarbeit (BVF, n.d.). Die verschiedenen Aufgabenfelder werden im Anschluss näher beschrieben.

5.5.1. Diagnostik

Ein wichtiger Teil der Heilpädagogischen Früherziehung bildet die Diagnostik. Ziel der Diagnostik ist es, herauszufinden, welche "Entwicklungsinteressen" ein Kind hat (Wörster, 2009, S. 9). Dazu sollte versucht werden, das Kind und die Zusammenhänge, die im Austausch mit seiner Umwelt entstehen, zu verstehen, um den Unterstützungsbedarf einschätzen zu können. Dabei sollen stets Perspektiven eröffnet werden und nicht verstellt (Wörster, 2009).

Um den Entwicklungsstand und den Förderbedarf eines Kindes einschätzen zu können, bedarf es einem allgemeinen Wissen zur kindlichen Entwicklung. Dies gilt es im Auge zu behalten, wenn man ein Kind in seiner Individualität zu verstehen versucht. Oder wie es Wörster (2009)

treffend formuliert: "Kinder mit besonderen Entwicklungsaufgaben und mit diesen verknüpften Bedürfnissen fordern uns, genauer auf das Besondere zu sehen, damit wir es als Bestandteil des Allgemeinen verstehen können" (S. 10).

Grundsätzlich gilt, dass bei der heilpädagogischen Diagnostik im Frühbereich die Eltern stets begleitend dabei sind oder als Teilnehmende selbst mitmachen, damit sich das Kind sicher fühlt. Zudem soll der Zugang zum Kind spielerisch erfolgen (Sarimski, 2017). Wenn dies nicht bereits geschehen ist, oder bei Bedarf, sollte die heilpädagogische Diagnostik stets durch fachärztliche Untersuchungen ergänzt werden. Dies kann beispielsweise bei Verdacht auf Sinnesbehinderungen, Stoffwechselerkrankungen oder weitere Beeinträchtigungen, die in den Bereich der Neuropädiatrie gehören, der Fall sein (Sarimski, 2009).

5.5.1.1. International Classification of Functioning (ICF)

Eine Möglichkeit, das Kind und die Zusammenhänge zu seinen verschiedenen Alltagsbereichen zu beschreiben, bildet das Klassifikationssystem International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der World Health Organization (WHO; Amorosa, 2012). Die ICF wurde mittlerweile von allen 191 Mitgliedstaaten der WHO ratifiziert und wird als internationaler Standard verwendet, um Gesundheit und Behinderung zu beschreiben und zu messen. Dabei wird insbesondere auch der Kontext rund um die betroffene Person betrachtet, da die ICF nebst den personenbezogenen Faktoren, explizit auch eine Reihe von Umweltfaktoren beinhaltet (WHO, 2022). Die ICF-CY (Children and Youth, Kinder und Jugendliche) unterteilt sich in verschiedene Aspekte:

- Aktivität und Partizipation
- Körperfunktionen und -strukturen
- Umweltfaktoren.

Wobei die Aktivität und Partizipation ins Zentrum der Betrachtung gestellt werden (Amorosa, 2012). Die ICF kann verwendet werden, um den Ist-Zustand zu beschreiben und ermöglicht anschliessend das Erfassen einer umfassenden Förderplanung mit individuellen Zielen. Dabei sollen vermehrt die Funktionen und Beziehungen eines Kindes mit seiner Umwelt und weniger die Defizite im Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung im Vordergrund stehen (Sarimski, 2017). In der Heilpädagogischen Früherziehung wird die ICF meist verwendet, um Fallbesprechungen oder Berichte zu strukturieren (Häussler, 2007; zit. nach Amorosa, 2012, S. 179). Auch Sarimski (2017) sieht den Nutzen der ICF hauptsächlich darin, es als bio-psycho-soziales Modell zur Beobachtung und Klassifikation in der Praxis zu verwenden. Er bezweifelt jedoch den Nutzen der ICF für die Diagnostik. Das mit der ICF verbundene, sehr aufwändige Codierungssystem erachtet er als zu zeitintensiv und kompliziert, um es in der Praxis entsprechend umsetzen zu können.

5.5.1.1. Spielbeobachtung

Heilpädagogische Diagnostik besteht oft aus gezielter Beobachtung des Kindes. Dabei wird weniger die Leistung, also das Produkt einer Handlung, betrachtet, als vielmehr was das Kind in einer freien Alltags-, oder Spielsituation tut, wie es mit seiner Umwelt und seinen Mitmenschen in Kontakt kommt und wie es die Eindrücke zu verarbeiten scheint (Sarimski, 2009). Dazu wird eine freie Spielsituation mit ansprechendem und aufs Entwicklungsalter des Kindes abgestimmtem Spielmaterial gestaltet. Die beobachtende Person beteiligt sich am gemeinsamen Spiel, folgt dabei aber den Intentionen des Kindes. Dem Kind soll genügend Zeit gelassen werden, auf Sprachinputs der beobachtenden Person zu reagieren und um eigene Initiativen einbringen zu können. Beim freien Spiel können durch die heilpädagogische Früherzieher:in viele verschiedene Faktoren beobachtet werden, welche Rückschlüsse auf die Entwicklung des Kindes erlauben (Sarimski, 2009).

Tabelle 2 Spielbeobachtung (Sarimski, 2009, S. 135-140)

Spielentwicklung	<p>Auf welcher Stufe der Spielentwicklung zeigt das Kind spielerische Handlungen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Exploratives Spiel - Konstruktionsspiel - Symbolisches Spiel - Sequentielles Spiel
Aufmerksamkeit	<p>Richtet das Kind seine Aufmerksamkeit auf ein spezifisches Spiel(-zeug) oder lässt es sich durch bestimmte Reize ablenken? Erkundet es das Spielmaterial fokussiert oder wechselt es sprunghaft zum nächsten Spielzeug? usw.</p>
Gedächtnis	<p>Zeigt das Kind Imitationen nach Beobachtungen? Kann es sich Handlungsabfolgen merken und wieder abrufen? usw.</p>
Verständnis für Zusammenhänge/ Antizipation	<p>Objektpermanenz Ursache-Wirkung-Relationen Handlungsorganisation Problemlösungsstrategien</p>
Kategorienbildung	<p>Erkennt das Kind Ähnliches oder Unterschiedliches? Ordnet das Kind zu? usw.</p>

Kommunikation	Wie nimmt das Kind Kontakt auf zur mitspielenden Person? Wie teilt das Kind mit, wenn es etwas (nicht) möchte? Emotionsregulation Sprachverständnis/ - Produktion usw.
---------------	---

Basierend auf den Beobachtungen können Hypothesen aufgestellt werden, wie das Kind in seiner Entwicklung unterstützt werden kann. Grundlage dazu ist das fachliche Wissen zur Entwicklungspsychologie (Sarimski, 2009).

5.5.1.2. Standardisierte Testverfahren

Nebst der freien oder strukturierten Beobachtung können zur Diagnostik verschiedene Testverfahren angewendet werden (Wörster, 2009). Standardisierte Entwicklungstests erlauben es, die Entwicklung eines Kindes einzuschätzen und zu überprüfen, wie stark die Entwicklung zum gemessenen Zeitpunkt von der normalen Entwicklung abweicht. Dazu gibt es verschiedene standardisierte Testverfahren. Es sind dies für den Frühbereich beispielsweise:

- "die Bailey Entwicklungsskalen (BSID-II)
- der Entwicklungstest (ET 6-6)
- die Griffiths Entwicklungsskalen (GES)
- die Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik (MFED)
- Snijders-Oomen Nonverbaler Intelligenztest (Son-R 2 ½ - 7)"

(Sarimski, 2009, S. 123; Sarimski, 2017, S. 61).

5.5.1.3. Fragebögen für Eltern

Zur Erfassung der sozio-emotionalen Fähigkeiten eines Kindes können die Eltern während des Anamnesegesprächs befragt werden. Weiter gibt es auch zu dieser Thematik standardisierte Fragebögen, welche von den Eltern anhand ihrer eigenen Beobachtungen ausgefüllt werden können (Sarimski, 2017). Sarimski (2017, S. 66) nennt unter anderem folgende Beispiele von Fragebögen zur Einschätzung der sozio-emotionalen Kompetenzen:

- "Child Behavior Checklist von Achenbach & Dt. Arbeitsgruppe, 2000"
- "Verhaltensbeurteilungsbogen für Vorschulkinder von Döpfner et al., 1993"
- "Kompetenzen und Interessen für Kinder von Mayr et al., 2011."

5.5.1.4. Befragung der Eltern

Um die Bedürfnisse und die Belastung der Eltern zu eruieren, kann ein anamnestisches Gespräch hilfreich sein. Zu diesem Zweck konzipierte Fragebögen können zur Unterstützung und Strukturierung des Gesprächs mit den Eltern bearbeitet werden. Das Wissen um die Situation der Eltern ist wichtig, um die gewonnenen Erkenntnisse zum Förderbedarf des Kindes konkret im Familienalltag verankern zu können (Sarimski, 2009).

Beispiele für entsprechende Fragebögen sind:

- "Eltern-Belastungs-Inventar (EBI) (Tröster, 2011)"
- "Fragebogen zu Familienbelastungen (Ravens-Sieberer et al., 2001; Sarimski & Steinhausen, 2007)"
- "Soziale Orientierung von Eltern behinderter Kinder (Krause & Petermann, 1997)"
- "Bedürfnisse von Eltern behinderter Kinder (BEK) (Sarimski & Steinhausen, 2007)"
- "Family Impact of Childhood Disability Scale (FICDS) (Trute & Hiebert-Murphy, 2013)"

(zit. nach Sarimski, 2021, S. 85 und Sarimski, 2017, S. 72).

Aus den in diesem Kapitel beschriebenen Methoden gewonnenen Erkenntnissen zum Entwicklungsstand des Kindes und den Bedürfnissen seiner Familie, werden anschliessend die Förderziele für die Förderung des Kindes abgeleitet (Sarimski, 2017).

5.5.2. Förderung des Kindes

Die Förderung von Kindern mit einer Entwicklungsbeeinträchtigung ist eine Kernaufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung. Dabei soll die Entwicklung des Kindes positiv beeinflusst werden, indem sich die Förderung spezifisch nach den Bedürfnissen des Kindes richtet und gleichzeitig ein Schwerpunkt auf eine entwicklungsfördernde Gestaltung der Beziehungen im Alltag gelegt wird (Sarimski, 2009). Die Ressourcen des Kindes sollen gestärkt und weitere Fähigkeiten darauf aufgebaut werden. So wird die Selbstwirksamkeit des Kindes gefördert, was wiederum eine möglichst grosse Selbständigkeit und Selbstbestimmung im späteren Leben ermöglicht (BVF, n.d.). Die Förderung wird stets individuell, ausgehend von den aus der Diagnostik gewonnenen Erkenntnissen und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und den anderen involvierten Fachpersonen gestaltet (BVF, n.d.).

Die Förderung des Kindes findet daher mitten im Familienalltag statt (Sarimski, 2009; BVF, n.d.). Dies kann in Form von gemeinsamen Spielsequenzen geschehen. Aber auch das häusliche Leben und entsprechende Tätigkeiten wie Hausarbeiten, Essen und Trinken, An-

und Ausziehen oder gemeinsame Spielplatzbesuche (als Beispiele) bieten vielfältige Fördermöglichkeiten (Sarimski, 2009). So konnte eine Studie aufzeigen (Dunst et al., 2006; zit. nach Sarimski, 2009, S. 147), dass sich Eltern in der Förderung ihres Kindes als besonders selbstwirksam erleben, wenn die Beratung und Unterstützung durch die Heilpädagogische Früherziehung von ihrem Familienalltag ausgehen.

Als Grundsatz für die Förderung beschreibt Wörster (2009) in Anlehnung an das Prinzip der *Zone der nächsten Entwicklung* nach Vigotsky die Erschaffung eines "Möglichkeitsraums" (S. 11). Die Förderung soll sich dementsprechend am nächsten möglichen Entwicklungsschritt orientieren. Also nach einer Fähigkeit, welche das Kind noch nicht allein beherrscht, ihm mit der Unterstützung eines Gegenübers aber bereits gelingt.

5.5.3. Begleitung der Familien und Beratung der Eltern

Ein weiterer Aspekt der Heilpädagogischen Früherziehung ist die Beratung der Eltern. Wörster (2009) beschreibt den Beratungsprozess ganz allgemein als Möglichkeit, den Eltern den Raum zu geben,

- "mit den Widersprüchen des Alltags umzugehen,
- Ermutigung zu fordern,
- Fragen zu stellen,
- den eigenen Gedanken einen eigenen Ausdruck zu geben" (S. 12).

Konkret haben Kinder mit einer Beeinträchtigung oder einer Entwicklungsverzögerung oft Schwierigkeiten in der Interaktion mit ihrer Umwelt. Deshalb ist es beispielsweise wichtig, die Eltern spezifisch zu beraten, wie sie ihr Kind durch "sensible, responsive Beziehungsformen effektiv fördern können" (Sarimski, 2017, S. 146; vgl. auch Kap. 5.4.3).

Ein wichtiger Inhalt der Beratung ist es nach Wörster (2009) "Zugänge zu den Sternstunden" (S. 12) zu schaffen. Eltern sollen darin unterstützt werden, "Sternstunden" anzubahnen und diese gemeinsam mit ihrem Kind zu erfahren.

5.5.4. Einschulung

Vor der Einschulung kann die Fachperson für Heilpädagogische Früherziehung gemeinsam mit den Eltern verschiedene Schulungsformen besprechen und die Familie bei der Einschulung ihres Kindes begleiten. Zur Vorbereitung auf den Kindergarten kann auch Förderung in Kleingruppen stattfinden (Früherziehungsdienst des Kantons Bern, 2022).

5.6. Verschiedene Förderansätze für die Einzelförderung

Auch in der Heilpädagogischen Früherziehung können verschiedene spezifische Therapieansätze angewandt werden. Um diese Ansätze in der Begleitung der Familie umsetzen zu können, besuchen Heilpädagogische Früherzieher:innen entsprechende Aus- und Weiterbildungen. Hier folgen einige Beispiele. Auch diese Liste ist nicht abschliessend.

- Sensorische Integration nach Ayres
- Basale Stimulation nach Fröhlich
- Förderung der Kommunikationsmöglichkeiten (z.B. Unterstützte Kommunikation)
- Videobasierte Verfahren wie Marte Meo – insbesondere zur Unterstützung der Eltern, um die Bedürfnisse und Signale der Kinder besser lesen zu können und feinfühlig darauf reagieren zu können.

5.7. Spezialisierungen

Während Heilpädagogische Früherzieher:innen Familien grundsätzlich ganzheitlich und bei unterschiedlichsten Ausgangssituationen unterstützen und beraten, gibt es für einige Beeinträchtigungen spezialisierte Heilpädagogische Früherzieher:innen. So können Kinder mit einer Seh- und/ Hörbeeinträchtigung, aber auch Kinder mit einer körperlichen oder mehrfachen Beeinträchtigung oder Kinder mit einer Diagnose aus dem Autismusspektrum und ihre Familien von entsprechend spezialisierten Heilpädagogischen Früherzieher:innen unterstützt und beraten werden (BVF, n.d.).

5.8. Öffentlichkeitsarbeit

Um das Angebot der Heilpädagogischen Früherziehung politisch und gesellschaftlich weiter zu verankern, finanziell abzusichern und zeitgemäss entwickeln zu können, bedarf es der Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Bereich engagiert sich insbesondere der Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung. Der Berufsverband engagiert sich etwa mit Medienmitteilungen oder Positionspapieren, oder stellt Informationen zum Berufsfeld zur Verfügung, welche einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (BVF, n.d.).

6. Heilpädagogische Früherziehung bei Kindern mit Cerebralparese und ihren Familien

Aufbauend auf dem vorangegangenen Kapitel wird nun auf verschiedene Aspekte der Heilpädagogischen Früherziehung und deren Umsetzung im Kontext von Familien mit einem Kind mit Cerebralparese eingegangen.

6.1. Förderthemen bei Kindern mit Cerebralparese

Die Auswirkungen einer Cerebralparese auf die kindliche Entwicklung sind sehr individuell und die Entwicklungsverläufe dementsprechend sehr unterschiedlich (Sarimski, 2017). Trotzdem gibt es einige Themen, die bei Kindern mit Cerebralparese aufgrund ihrer Beeinträchtigung vermehrt auftreten und die sogleich erläutert werden.

Aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen befinden sich Kinder mit Cerebralparese ab dem Säuglingsalter in einer grösseren emotionalen und körperlichen Abhängigkeit als andere Kinder. Bei vielen Tätigkeiten sind sie auf die Unterstützung anderer Personen angewiesen. So beispielsweise, wenn es ihnen nicht oder nur teilweise gelingt, Dinge zu greifen oder sich selbstständig fortzubewegen. Der eingeschränkte Bewegungsradius und die raschere Ermüdung können dazu führen, dass Kinder mit Cerebralparese weniger explorieren können und es ihnen somit an Erfahrungen mit ihrer Umwelt fehlt (von Loh, 2017). Kinder mit Cerebralparese benötigen meist mehr Zeit, um eine Spielhandlung einzuleiten und auch die Reaktion auf Spielangebote erfolgt eher verlangsamt (Sarimski, 2009; 2017). Zudem fällt es Kindern mit Cerebralparese schwerer, Blickkontakt, Gestik und Sprache zur Kommunikation mit dem Gegenüber zu koordinieren (Sarimski, 2009). Dies führt bei einigen Kindern zu Frust, weshalb sie rasch aufgeben, wenn ihnen etwas nicht gelingt. Andere Kinder verhalten sich stetig passiver, was die Autonomieentwicklung der betroffenen Kinder verzögern kann (von Loh, 2017; Sarimski, 2017). Die Förderbedürfnisse werden durch den Schweregrad der Cerebralparese massgeblich beeinflusst (Bergeest, Boenisch & Daut, 2015).

6.2. Förderdiagnostik

Um die individuellen Förderbedürfnisse eines Kindes mit Cerebralparese zu eruieren, erfolgt analog dem in Kap. 5.5.1 beschriebenen Ablauf zu Beginn der Heilpädagogischen Früherziehung die Diagnostik. Eine Besonderheit bildet bei Kindern mit einer Cerebralparese die Diagnostik der kognitiven Fähigkeiten. Während bei Kindern mit einer leichten Cerebralparese die gängigen Diagnostikinstrumente meist gut eingesetzt werden können, ist dies bei Kindern mit einer schweren Cerebralparese oft schwieriger. Entwicklungstests beinhalten vorwiegend Aufgaben, welche gewisse motorische Fähigkeiten voraussetzen, um die gestellten Aufgaben anhand des Materials lösen zu können. Es gibt zwar validierte und standardisierte Entwicklungstests für Kinder mit einer körperlichen Beeinträchtigung, diese sind jedoch für Kinder im Schulalter und können für Kinder im Vorschulalter nicht verwendet werden. Es ist in diesem Fall hilfreich, das Material wo möglich an die körperlichen Einschränkungen des Kindes anzupassen (Sarimski, 2017). Sarimski (2017) nennt hierzu einige Beispiele:

- Beim Konstruktionsspiel für Turmbau-Aufgaben statt kleinen Holzbausteinen grosse Schaumstoffwürfel zur Verfügung stellen
- Bei Kindern, welche nicht über Lautsprache verfügen, mehrere Alternativen aufzeigen und das Kind über die Blickrichtung antworten lassen (S. 167).

Hier gilt es jedoch zu beachten, dass Veränderungen im Testsetting keine validen Testergebnisse zulassen. Das Testresultat kann jedoch für eine Einschätzung der Entwicklung durchaus hilfreich sein. Die Diagnostik kann alternativ, bzw. zusätzlich auch über eine gezielte Spielbeobachtung erfolgen (Sarimski, 2017).

6.3. Heilpädagogische Förderung beim Kind mit einer Cerebralparese

Aufgrund der durch die Diagnostik erlangten Erkenntnisse kann die Heilpädagogische Förderung und Begleitung spezifisch an die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes mit Cerebralparese und seiner Familie angepasst werden. Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, zeigt jedes Kind mit Cerebralparese einen individuellen Entwicklungsverlauf. Eine einheitliche Empfehlung, welche Förderung wichtig ist, kann deshalb an dieser Stelle nicht gemacht werden (von Loh, 2017). Von Loh (2017) erachtet für die Förderung das Prinzip der Stärkung der Eigeninitiative des Kindes als grundlegend. Weiter sind folgende Punkte in der Förderung von Kindern mit einer Cerebralparese besonders hilfreich:

- "Anleitung zum selbständigen Tun
- Förderung der sozialen Teilhabe
- Stärkung des Selbstwertgefühls: Aufs Können achten!" (von Loh, 2017, S. 267).

Heilpädagogische Früherziehung ermöglicht es dem Kind mit Cerebralparese seine Umwelt spielerisch zu entdecken und zu erfahren. Dabei behält die Heilpädagogische Früherzieher:in die verschiedenen kindlichen Entwicklungsbereiche im Auge (von Loh, 2017).

Im Anschluss wird auf diese verschiedenen Aspekte der kindlichen Entwicklung eingegangen. Es wird beschrieben, welche spezifischen Themen jeweils im Zusammenhang mit einer Cerebralparese auftreten und für die Förderung des Kindes mit einer Cerebralparese von Bedeutung sein können.

6.3.1. Kognitive Entwicklung

Da insbesondere in den ersten Lebensjahren alle Verhaltensweisen und Erfahrungen der Umwelt die Kognition prägen, ist davon auszugehen, dass die kognitive Entwicklung von Kindern mit einer Cerebralparese ein gewisses Förderbedürfnis darstellt (Leyendecker, 1999

zit. nach Bergeest et al., 2015; Iskenius-Emmler & Willmanns, 2015;). Oft ist zwar eine deutliche Diskrepanz zwischen der eingeschränkten motorischen Entwicklung und der guten kognitiven Entwicklung zu beobachten (von Loh, 2017). Gemäss Krägeloh-Mann (2001; zit. nach Sarimski, 2017, S. 151) geht aber bei etwa der Hälfte der Kinder mit einer spastischen Cerebralparese eine kognitive Beeinträchtigung mit der körperlichen Beeinträchtigung einher. Insbesondere bei Kindern mit einer Tetraparese kann die kognitive Beeinträchtigung schwer sein. Iskenius-Emmler & Willmanns (2015) weisen jedoch auf die mangelhaften empirischen Erkenntnisse zu den Zusammenhängen von Kognition und Cerebralparese hin. Viele Studien sind veraltet oder werden durch unspezifische Stichproben der grossen Heterogenität der Ausprägungen von Cerebralparese nicht gerecht. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aufgrund der erschwerten Diagnostik der kognitiven Leistungsfähigkeit bei Kindern mit einer Cerebralparese (vgl. dazu Kap. 6.2).

In der Heilpädagogischen Früherziehung kann die kognitive Entwicklung von Kindern mit Cerebralparese gefördert werden, indem dem Kind eine intensive Auseinandersetzung mit seiner Umwelt ermöglicht wird. Weitere Fördermöglichkeiten entstehen im gemeinsamen Spiel (vgl. zur Spielentwicklung Kap. 6.3.2 hiernach).

6.3.2. Spielentwicklung

Zu Beginn der Förderung gilt es, gemeinsam mit den Eltern zu beobachten, auf welcher Stufe der Spielentwicklung ihr Kind steht. Im Anschluss daran, kann gemeinsam besprochen werden, anhand welcher Spielmaterialien das kindliche Spiel im Sinne der *Zone der nächsten Entwicklung* (vgl. dazu Kap. 5.5.2) weiterentwickelt werden könnte.

Damit ein Kind mit Cerebralparese frei spielen kann, sind oft gewisse Anpassungen des Spielsettings, bzw. des Spielmaterials an die motorischen Fähigkeiten des Kindes nötig. Sarimski (2017) schlägt beispielsweise vor, das Kind in der Spielsituation mit Lagerungshilfen zu unterstützen, damit es etwa in Seitenlage oder mit Hilfe eines Keilkissens auch in der Bauchlage spielen kann. Das Spielmaterial sollte alle Sinne ansprechen und vielfältige Handlungs- und Sinneserfahrungen ermöglichen. Es gibt bereits viele angepasste Spielmaterialien, welche für Kinder mit motorischen Einschränkungen eingesetzt werden können. Eine Auswahl findet sich beispielsweise bei Active Communication, einer Tochterfirma der Schweizer Paraplegiker-Gruppe (SPG) (Active Communication, n.d.).

Im Alltag ist es aber auch immer wieder unerlässlich, gemeinsam mit den Familien kreative Lösungen zu finden, um vorhandenes Spielmaterial für das betroffene Kind zugänglich zu machen oder es an den Hobbies der Familie teilhaben lassen zu können. Dies können beispielsweise mit Griffen versehene Puzzleteile sein oder eine rutschfeste Unterlage unter

einem Spiel. Oft lassen sich aber auch Materialien aus dem Haushalt oder der Natur zu spannenden Spielmaterialien umwandeln (Sarimski, 2017).

Ebenso kann es Inhalt der Förderung sein, anhand von spezifischem Fördermaterial gewisse Fertigkeiten mit dem Kind zu üben oder Handlungserfahrungen zu ermöglichen. Spezialisierte Fördermaterialien können beispielsweise

- "Materialien aus dem Montessori-Konzept
- Motorikbögen nach Morgenstern
- PERTRA-Spielsatz aus dem Frostig-Programm" sein (Sarimski, 2017, S. 171).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Begleitung und Beratung der Eltern in der Gestaltung der Spielsituation mit ihrem Kind. Dabei sollte das freie und entspannte Spiel im Vordergrund stehen. Oftmals trifft man in der Heilpädagogischen Früherziehung auf Eltern, die glauben, dass sie ihr Kind durch möglichst viel Üben fördern müssten. Dadurch wird jedoch die natürliche und spielerische Neugier des Kindes eingeschränkt, die Kinder ziehen sich zunehmend aus der Interaktion zurück und verhalten sich passiv (Sarimski, 2017).

Die wichtigsten Grundsätze fasst Sarimski (2017) wie folgt zusammen:

- Dass die Eltern "ihre Freude am gemeinsamen Spiel zeigen und kleine 'Erfolge' enthusiastisch bestärken,
- dem Kind Zeit für eigene Aktivität lassen, seine Konzentrationsrichtung beobachten und kleine Handlungsansätze aufgreifen, um daraus gemeinsame Spielformen zu entwickeln,
- ihre Erwartungen an das kindliche Handlungsvermögen anpassen und
- schliesslich ihre Hilfestellungen sensibel auf den Hilfebedarf des Kindes abstimmen, d.h. seine Versuche zu gezielten Handlungen abwarten, um dann – nicht zu früh, aber auch nicht so spät, dass es schon frustriert aufgegeben hat – Unterstützung geben, wenn das Kind nicht allein zum Ziel kommt" (Sarimski, 2017, S. 171).

Spielen sollte allen Kindern in erster Linie Freude bereiten und ihrem natürlichen Entdeckerdrang entgegenkommen. Kinder sammeln beim Spielen wichtige und vielfältige Erfahrungen, die sie in ihrer Eigeninitiative stärken (Sarimski, 2017).

6.3.3. Sozio-emotionale Entwicklung

Das feinfühliges Lesen der kindlichen Bedürfnisse und die adäquate Reaktion darauf ist bei allen Kindern äusserst wichtig für die sozio-emotionale Entwicklung. Je besser es den Eltern gelingt, die Diagnose der Cerebralparese ihres Kindes zu verarbeiten, desto besser können sie auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingehen (Sarimski, 2017). Die Begleitung der Familie in

diesem Prozess kann deshalb ein wichtiger Bestandteil der Förderung sein (Bergeest et al., 2015). Wenn das Kind etwas älter ist und sich dem Blick der Aussenwelt vermehrt bewusst wird, nimmt es auch seine Einschränkungen bewusster wahr (von Loh, 2017). Bei diesem Prozess der Auseinandersetzung mit der eigenen Beeinträchtigung hat die Bewältigung im familiären Rahmen zudem eine grosse Bedeutung und einen erheblichen Einfluss auf die Selbstwahrnehmung des Kindes. Förderlich ist dabei auch, wenn das Kind mit Cerebralparese früh verschiedene Möglichkeiten zum emotionalen Ausdruck erlernt und seine Bedürfnisse mitteilen kann (Bergeest et al., 2015).

Ein anderer Aspekt in der sozio-emotionalen Entwicklung von Kindern mit einer Cerebralparese ist die Autonomieentwicklung. Bei der Begleitung von Kindern mit Cerebralparese und ihren Familien gilt es zu beachten, dass diese langsamer oder anders verlaufen kann. Als Beispiel sei hier das Baby genannt, das sich mit seinen ersten Krabbelversuchen erstmals selbständig von seinen Eltern entfernen kann, ein wichtiger Schritt in der Ablösung von der Eltern-Kind-Symbiose. Dies kann jedoch bei Kindern mit Cerebralparese durch die körperliche Einschränkung erschwert sein, was die Autonomieentwicklung des Kindes entsprechend beeinflusst (Maestro, 1998).

6.3.4. (Unterstützte) Kommunikation

Auch die Sprachentwicklung kann bei Kindern mit einer Cerebralparese aufgrund der neurologischen Störung betroffen sein. Einerseits kann die Aussprache betroffen sein, andererseits kann die Abstimmung der Bewegungen im Mundbereich beim Artikulieren Mühe bereiten. Zur Verbesserung der Aussprache und zur Unterstützung der Atemregulation können sowohl Physiotherapie wie auch Logopädie sinnvolle Therapieangebote sein. Bei Kindern mit einer schweren Form der Cerebralparese ist das Erlernen der Lautsprache jedoch meist erheblich erschwert (Sarimski, 2017). Ein zusätzlich hinderlicher Faktor ist dabei die "erlernte Hilflosigkeit" (Nonn, 2011, S. 35 f.; zit. nach Schellen, Schmidt & Willke, 2015). In der Kommunikation mit ihrem Kind, das sich aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung, nur zaghafte an der kommunikativen Interaktion beteiligt, antizipieren Eltern oft, was es mitteilen möchte. Dabei kann es zu Fehlinterpretationen kommen oder zu Situationen, in denen es für das Kind schlicht überflüssig ist, sich an der Interaktion aktiv zu beteiligen. Das Kind wird zunehmend passiver, was sich hemmend auf die Sprachentwicklung auswirkt (Nonn, 2014; zit. nach Schellen et al., 2015). Ist die Sprachentwicklung erschwert oder verfügt das Kind über keine Lautsprache, kann es sinnvoll sein, alternative Kommunikationsformen einzuführen (Sarimski, 2017; Schellen et al., 2015). Dazu können Angebote der *Unterstützten Kommunikation (UK)* genutzt werden. UK ist ein Teilgebiet der Sonderpädagogik und befasst sich damit, Menschen in ihren Kommunikationsmöglichkeiten zu unterstützen. Dies kann durch

- "Körpereigene Zeichen"
- "Symbol- oder Buchstabentafeln"
- "Elektronische Kommunikationshilfen" geschehen (Schellen et al., 2015, S. 140).

Die Anbahnung und Umsetzung von Angeboten aus der Unterstützten Kommunikation (UK) kann im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung geschehen. Dabei können verschiedene Formen der UK gezeigt, ausprobiert und eingesetzt werden. Manchmal kann eine Vernetzung mit einer spezialisierten Fachstelle für UK sinnvoll sein, um den individuellen Bedarf konkret abzuklären und allfällige Kommunikationshilfen fachlich begleitet im Alltag der Familie einzubetten. Die Fachstellen sind meist auch behilflich, wenn es um allfällige Anträge für die Finanzierung der Kommunikationshilfen geht.

6.3.5. Interaktion

Wie in Kapitel 5.4.3 bereits erläutert, ist ein wesentlicher Faktor für eine gute kindliche Entwicklung eine sensible und responsive Eltern-Kind-Beziehung. Auch bei Kindern mit einer Cerebralparese kann die Interaktion mit ihren Bezugspersonen erschwert sein. Je nach Beeinträchtigungsgrad des Kindes zeigt es nur wenig Reaktion im Dialog mit den Eltern. Dies kann zur Folge haben, dass die Eltern die Aktivitäten und den Dialog vollständig bestimmen, was zu einseitigen Interaktionsmustern führt (Sarimski 2017). Eltern sollten also darin unterstützt werden, sich nicht nur auf die motorischen Bedürfnisse ihres Kindes zu konzentrieren, sondern zu versuchen alle Bedürfnisse ihres Kindes zu lesen und adäquat zu befriedigen (Maestro, 1998).

Bei der Interaktionsberatung kann die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung gemeinsam mit den Eltern mit dem Kind interagieren und die Eltern gleichzeitig beraten, welche Formen der Interaktion entwicklungsfördernd für das Kind sind. Eine weitere Möglichkeit der Interaktionsberatung sind Videoaufnahmen. Es gibt dazu verschiedene Beratungsansätze:

- Entwicklungspsychologische Beratung (EPB)
- Marte-Meo-Beratung
- Steps to enjoyable and effective Parenting (STEEP)
- Kommunikationsberatung zur Förderung intuitiver elterlicher Kompetenzen (Sarimski, 2017, S. 41).

Bei der videogestützten Elternberatung werden kurze Filmsequenzen der Eltern-Kind-Interaktion gemeinsam mit den Eltern angeschaut. Direkt im Anschluss erhalten die Eltern ein ressourcenorientiertes Feedback, das ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt, sowie

aufzeigt, welche ihrer Verhaltensweisen sich positiv auf die Entwicklung ihres Kindes auswirken. Die Wirksamkeit der videogestützten Beratung wurde wissenschaftlich in verschiedenen Studien belegt (Young Kong & Carta, 2011; zit. nach Sarimski, 2017, S. 45).

6.3.6. Soziale Teilhabe

Soziale Kontakte zu gleichaltrigen Kindern fallen vielen Kindern mit einer Cerebralparese schwer. Die soziale Teilhabe ist oft durch die körperlichen Einschränkungen erschwert, da die Kinder auf Unterstützung durch erwachsene Personen angewiesen sind oder beispielsweise die Freizeitangebote nicht barrierefrei zugänglich sind. Eine weitere Aufgabe für die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung kann es also sein, dem betreuten Kind mit Cerebralparese Kontakte zu anderen Kindern zu ermöglichen, den Eltern geeignete Freizeitangebote aufzuzeigen, aber auch die Familien zu ermutigen, Kontakte zu anderen Familien zu suchen, bzw. ihr Kind darin zu unterstützen, selbständig die Welt zu entdecken (Sarimski, 2021).

6.4. Begleitung und Beratung der Eltern

Ganz allgemein sind Eltern eines Kindes mit einer Beeinträchtigung im Prozess der Auseinandersetzung mit der Diagnose ihres Kindes mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Der Moment, wenn den Eltern die Diagnose mitgeteilt wird, kann eine traumatisierende Erfahrung darstellen. Viele Eltern reagieren mit einer Art Schock. Emotionen wie Angst, Trauer, Schuld oder Wut kommen hoch. Die Eltern müssen sich von ihren Vorstellungen einer gesunden Entwicklung ihres Kindes verabschieden und auf eine ganz neue Zukunftsperspektive einlassen. Gemäss Studien empfinden viele Eltern die Art und Weise, wie ihnen die Diagnose mitgeteilt wird als unzufriedenstellend. Eltern von Kindern mit einer Cerebralparese wünschten sich in diesem Zusammenhang beispielsweise vermehrt Informationen zur Beeinträchtigung ihres Kindes und zu den Prognosen für die Zukunft (Sarimski, 2021). Weiter zeigte sich, dass Eltern von einem Kind mit Cerebralparese, insbesondere die Mütter, bei Befragungen grundsätzlich höhere Belastungswerte angeben als Eltern von einem gleichaltrigen, nicht beeinträchtigten Kind. Diese Belastungswerte sind insbesondere dann höher, wenn die Cerebralparese mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, Verhaltensauffälligkeiten oder grossen Einschränkungen der Kommunikation einhergeht oder die Selbständigkeit des Kindes stark beeinträchtigt ist (Carona et al., 2013; Butcher et al., 2008; Glenn et al., 2008; Rentinck et al., 2006; Button et al., 2001; zit. nach Sarimski, 2021, S.45 ff). Rentinck et al. (2006; zit. nach Sarimski, 2021, S. 46) beschreiben dabei die Eigenschaft *Optimismus* als Schutzfaktor, der das Belastungsempfinden positiv beeinflussen kann. Weiter empfinden betroffene Familien den partnerschaftlichen Zusammenhalt als stützend. Eine erfüllende Partnerschaft beeinflusst das Belastungsempfinden betroffener

Eltern, aber auch eine stärkere Beteiligung der Väter in der Betreuung des Kindes wirkt sich positiv auf das Belastungsempfinden aus. Auch eine gute Unterstützung aus dem sozialen Umfeld, Entlastungsangebote und die Vernetzung mit anderen betroffenen Familien wurde als positiv bewertet. Hier kann die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung konkret ansetzen, indem sie den Eltern bei Bedarf Entlastungsangebote vermittelt. Sie kann informieren, auf welche finanzielle Unterstützung die Eltern Anspruch haben und beratend zur Seite stehen beim Ausfüllen von entsprechenden Anträgen. Weiter ist die Vernetzung zwischen den verschiedenen Fachpersonen, aber auch mit Elternvereinigungen oder anderen Beratungsstellen eine wichtige Aufgabe (Sarimski, 2021).

Um die Eltern in der Beziehung zu ihrem Kind mit Cerebralparese zu unterstützen, kann die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung die Eltern fachlich beraten, indem sie mit ihnen beispielsweise mögliche Herangehensweisen bespricht, wenn ihr Kind herausfordernde Verhaltensweisen zeigt. Alltagsthemen, aber auch emotionale Herausforderungen im Verarbeitungsprozess der Beeinträchtigung des eigenen Kindes können gemeinsam thematisiert werden. Eigene Bewältigungskräfte der Eltern können so aktiviert, gefördert und gemeinsam reflektiert werden (Sarimski, 2021). Wie in Kapitel 5.5.1.4 beschrieben, können die Bedürfnisse und Belastung der Eltern im gemeinsamen Gespräch eruiert werden. Hilfreich können wiederum standardisierte Fragebögen sein.

6.5. Kinder mit einer Mehrfachbehinderung

Eine besondere Klientel innerhalb der in der Heilpädagogischen Früherziehung betreuten Kinder bilden Kinder mit einer schweren Cerebralparese. Meist geht in diesen Fällen die Cerebralparese einher mit mehrfachen Beeinträchtigungen, weshalb oft von "Kindern mit einer Mehrfachbehinderung" gesprochen wird (vgl. dazu z.B. Sarimski, 2021). Die Betreuung dieser Kinder und ihrer Familien ist vielfach eine sehr herausfordernde Aufgabe, da die Ausgangslage sehr komplex ist. Nebst der Cerebralparese und weiteren Beeinträchtigungen, etwa der Sinnesorgane, sind meist verschiedene weitere Alltagsbereiche beeinträchtigt:

- "Körperhaltung und Lagerung"
- "Füttern und Essen"
- "Kauen und Schlucken"
- "Blasen- und Darmkontrolle"
- "Erkunden der Welt mit den Sinnen"
- "Verständigung mit anderen Menschen" (Sarimski, 2009, S. 191).

Sarimski (2009) betont, dass es in diesen Fällen besonders wichtig ist, der Familie Orientierung und Halt für den Alltag zu geben. Weiter ist es von grundlegender Bedeutung, die

Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kind zu unterstützen und aktiv zu fördern (Fröhlich et al., 2007; zit. nach Sarimski, 2009, S. 197).

Oft ist die Belastung für die Eltern eines Kindes mit einer Mehrfachbehinderung sehr hoch. Meist sind die Eltern durch die spezifische Pflege ihres Kindes sehr beansprucht und es fehlt ihnen an Zeit für sich selbst. Dies führt regelmässig zu einer starken sozialen Isolation. Die Belastung wird zudem auch hier von den Eltern als höher empfunden, wenn ihr Kind zusätzlich Verhaltensauffälligkeiten und Regulationsschwierigkeiten zeigt. Eine Befragung von 69 Müttern von Kindern mit einer schweren Beeinträchtigung hat ergeben, dass die Eltern sich vermehrt Beratung zu auffälligen Verhaltensweisen und Unterstützung bei Fragen zu finanzieller Unterstützung wünschten sowie Kontaktmöglichkeiten mit anderen betroffenen Familien schätzen würden (Sarimski, 2012; zit. nach Sarimski, 2021, S. 71). Wie bereits in Kapitel 6.4 beschrieben, ist eine enge Begleitung und Beratung der Familie durch die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung sinnvoll, um das Belastungsempfinden der Eltern zu reduzieren. Durch die hohe Beanspruchung der täglichen Pflege ist bei betroffenen Familien noch einmal besonders das Augenmerk auf mögliche Entlastungsangebote zu legen. Dazu sollten die Eltern, wie bereits erwähnt, über alle ihnen zustehenden sozialrechtlichen und finanziellen Hilfen informiert sein. Aufgrund der mehrfachen Behinderung sind überdies meist viele verschiedene Fachpersonen involviert, weshalb eine besonders gute Koordination und Vernetzung zwischen den Fachpersonen und Therapieangeboten grundlegend ist (Sarimski, 2021).

6.6. Geschwister

Ein besonderes Augenmerk gilt den Geschwisterkindern. Da Heilpädagogische Früherziehung grösstenteils im häuslichen Umfeld stattfindet, sind oft auch die Geschwister der betroffenen Kinder während den Fördersequenzen anwesend.

In vielerlei Hinsicht gestalten sich Geschwisterbeziehungen zwischen Kindern mit und ohne Beeinträchtigung gleich wie bei Geschwistern in Familien ohne Kind mit einer Beeinträchtigung. Es gibt jedoch auch gewisse Besonderheiten bei Familien mit einem Kind mit Beeinträchtigung, welche die Qualität der Geschwisterbeziehung beeinflussen:

- "Geschwisterkonstellation
- Schwere der Entwicklungsprobleme
- Verhaltensauffälligkeit des Kindes mit Beeinträchtigung
- Psychische Belastung der Eltern" (Sarimski, 2021, S. 134).

Zur Erhebung des Belastungsempfinden von Geschwisterkindern hat die Stiftung Familienbande einen Früherkennungsbogen (LARES, "Einschätzung der Lebenssituation von

Geschwistern von behinderten und chronisch kranken Kindern") entwickelt, welcher kostenlos online zugänglich ist. Damit können Geschwisterkinder nach ihrer Befindlichkeit befragt werden und es werden auch gleich Anregungen gegeben, wie die Kinder anschliessend entsprechend ihren Bedürfnissen unterstützt werden können. Der Fragebogen und die Unterstützungsangebote bieten sich auch für die Gestaltung von Beratungsgesprächen an (Stiftung Familienbande, 2020; Sarimski, 2021).

Geschwisterkinder können und sollen in den Fördersequenzen der Heilpädagogischen Früherziehung miteinbezogen werden. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Geschwister im Spiel untereinander verbunden werden und ihre Beziehung so gestärkt werden kann. Den Geschwisterkindern soll aber auch die Möglichkeit gegeben werden, Fragen zu ihrem Geschwister mit einer Beeinträchtigung zu stellen und entsprechende Informationen zur Beeinträchtigung zu erhalten. Die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung kann gemeinsam mit den Eltern überlegen, wie die Geschwisterkinder im Alltag von Betreuungs- oder Pflegeaufgaben entlastet werden können und wo und wie sie gezielt auch Aktivitäten mit ihren Eltern alleine geniessen dürfen (Sarimski, 2021). Auch Bilderbücher bieten sich an, um das Thema Beeinträchtigung gemeinsam in der Familie zu thematisieren. Ein Bilderbuch, welches die Thematik Cerebralparese aufgreift, ist das Buch "Paula und die Zauberschuhe" von Alexandra Haag (2021).

7. Produkt Umsetzung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, nebst der Beantwortung der ersten zwei Forschungsfragen anhand einer Literaturrecherche, die Erarbeitung und Entwicklung einer Informationsbroschüre für betroffene Eltern (vgl. Kap. 2.2 hiervor). Inhalt der Broschüre soll es sein, der lesenden Person das Berufsfeld Heilpädagogische Früherziehung kurz aber gut verständlich näher zu bringen. Im vorliegenden Kapitel wird die Entstehung dieser Broschüre näher beschrieben.

7.1. Form

Für die Broschüre wurde das Format A4 als Faltblatt gewählt. Dies ermöglicht einen kurzen Informationstext auf der Titelseite mit einem Bild, um das Interesse der Zielgruppe zu wecken. Bei Interesse kann der Flyer aufgefaltet werden und die genauen Informationen können der Broschüre entnommen werden. Auf der Rückseite soll eine Link-Sammlung Platz finden, welche der interessierten Person aufzeigt, wo sie noch weitere Informationen zum Thema finden kann.

7.2. Inhalt

Die Broschüre soll sich an Eltern von Kindern mit einer Cerebralparese richten, welche sich für das Angebot Heilpädagogische Früherziehung interessieren. Der Informationstext der Broschüre enthält die wichtigsten Punkte des Angebots Heilpädagogische Früherziehung. Weiter kann dem Text entnommen werden, an wen sich die Eltern bei weiterem Interesse wenden können. Der Text wurde in einfacher und verständlicher Sprache geschrieben, Fremd- und Fachwörter wurden möglichst vermieden. Da Eltern betroffener Kinder die Adressaten des Textes sind, wurde der Text so gestaltet, dass die Eltern jeweils direkt angesprochen werden. Aus der erarbeiteten Theorie wurden die für die Eltern wichtigen Aspekte aus den Grundsätzen der Heilpädagogischen Früherziehung sowie die für sie relevanten Aufgabenfelder ausgewählt. Im Bereich der Grundsätze der Heilpädagogischen Früherziehung erschienen folgende Begriffe für die Broschüre wichtig:

- *Ganzheitlichkeit/ Resilienz*
- *Familienorientiertheit*
- *Interdisziplinarität.*

Aus den Aufgabenfeldern wurden die Bereiche *Diagnostik, Förderung, Beratung und Unterstützung der Eltern* und *Einschulung* gewählt.

Die Inhalte zu den genannten Themen wurden zusammengefasst zu einem für die Eltern ansprechenden und vor allem verständlichen Text mit entsprechenden thematischen Überschriften. Es entstand schliesslich der Informationstext mit folgenden Punkten:

- Diagnostik
- Förderung – Ganzheitlichkeit
- Familienorientiert
- Flexibel und Bedürfnisorientiert
- Vernetzen
- Einschulung
- Anmeldung

Die Schwierigkeit lag darin, den Informationstext so zu gestalten, dass er kurz und einladend bleibt, ohne wichtige Informationen auszulassen. Gleichzeitig sollte er für Eltern verständlich sein, welche keinen fachlichen Zugang zum Angebot *Heilpädagogische Früherziehung* haben.

7.2.1. Definitiver Broschürentext

Heilpädagogische Früherziehung – ein Angebot für Kinder ab Geburt bis zur Einschulung

Als Eltern von einem Kind mit Cerebralparese bietet sich heilpädagogische Früherziehung für Sie als ganzheitliche und familienorientierte Unterstützung an.

Heilpädagogische Früherziehung ist ein freiwilliges und kostenloses Angebot für Familien deren Kind eine Entwicklungsauffälligkeit zeigt.

Zum Angebot

Diagnostik

Im gemeinsamen Gespräch mit Ihnen als Eltern, sowie durch Beobachtung im Spiel mit dem Kind, klärt die heilpädagogische Früherzieher:in den Entwicklungsstand Ihres Kindes ab. Dazu können auch normierte Testverfahren angewendet werden.

Förderung – Ganzheitlichkeit

Bei entsprechendem Bedarf wird Ihr Kind individuell und seinen Bedürfnissen entsprechend gefördert. Dabei wird das Kind spielerisch und mit lustvollen Aktivitäten darin unterstützt, seine Umwelt aktiv entdecken zu können. Dabei werden verschiedene Entwicklungsbereiche gefördert, wie z.B. Mobilität, Kommunikation, Selbständigkeit, Sehen, Hören und Tasten.

Familienorientiert

Heilpädagogische Früherziehung orientiert sich an den Bedürfnissen Ihres Kindes und Ihrer Familie. Die Förderung findet somit meist bei Ihnen zuhause statt. Die Besuche können

wöchentlich stattfinden. Sollten Ihre Bedürfnisse anders sein, wird gemeinsam mit Ihnen besprochen, wann und wie die Besuche stattfinden sollen.

Die heilpädagogische Früherzieher:in pflegt den aktiven Austausch mit Ihnen als Eltern. Dabei können Ihre Fragen und Anliegen besprochen und geklärt werden. Entwicklungsziele für Ihr Kind werden gemeinsam gesetzt.

Flexibel und Bedürfnisorientiert

Heilpädagogische Früherziehung kann je nach Bedarf auch in anderer Form stattfinden. Vielleicht profitiert Ihr Kind gerade mehr von einem Gruppenangebot mit anderen Kindern? Oder vielleicht bevorzugen Sie es, sich für regelmässige Beratungsgespräche mit Ihrer zuständigen heilpädagogischen Früherzieher:in zu treffen. Auch dies sind mögliche Arbeitsformen.

Vernetzen

Die heilpädagogische Früherzieher:in vernetzt die verschiedenen Fachpersonen rund um Ihr Kind. Sie pflegt regelmässigen Austausch mit Kinderärzt:innen, Physiotherapeut:innen, Logopäd:innen etc.

Einschulung

Vor der Einschulung wird die zuständige heilpädagogische Früherzieher:in gemeinsam mit Ihnen mögliche Schulungsformen besprechen. Sie wird Sie als Familie beim Finden der geeigneten Schulungsform für Ihr Kind begleiten und unterstützen.

Anmeldung

Sie machen sich Sorgen bezüglich der Entwicklung Ihres Kindes? Sie können Ihr Kind direkt beim zuständigen Früherziehungsdienst Ihres Kantons anmelden. Auch Fachpersonen, wie z.B. Kinderärzte können Ihr Kind mit Ihrem Einverständnis anmelden.

Das Angebot ist für Sie als Eltern kostenlos. Die Kosten werden vom jeweiligen Wohnkanton getragen.

Hier gibt es weitere **Informationen**:

www.frueherziehung.ch (Berufsverband)

Die Fachstellen für Heilpädagogische Früherziehung sind kantonal organisiert. Hier einige Beispiele:

www.ffi.lu.ch (Fachstelle für Früherziehung Kantons Luzern)

www.fed-be.ch (Früherziehungsdienst des Kantons Bern)

www.frueherziehung-zh.ch (IG freiberuflicher heilpädagogischer Früherzieher:innen Zürich)

Kontakt

Vereinigung Cerebral Schweiz

Zuchwilerstrasse 43

4500 Solothurn

+41 (0)32 622 22 21

info@vereinigung-cerebral.ch

www.vereinigung-cerebral.ch

7.3. Gestaltung

Farblich orientiert sich die Informationsbroschüre am Logo der Vereinigung Cerebral. Das darin vorhandene Grün wird aufgegriffen und die wichtigsten Schlagwörter wurden damit unterlegt. Das Titelbild soll den spielerischen und alltagsnahen Ansatz der Heilpädagogischen Früherziehung widerspiegeln. Durch die verschiedenen und bunten Farben auf dem Bild wurde ein fröhlicher Auftritt gestaltet. Bei der Auswahl des Bildes wurde bewusst auf eine Darstellung ohne Kind oder weitere Personen gesetzt, um eine möglichst grosse Gruppe an Familien anzusprechen. Anhand des Bildes sollen sich Personen verschiedener Herkunft, verschiedenen Geschlechts, verschiedener Formen der Beeinträchtigung etc. angesprochen fühlen können.

Auf der Innenseite des Faltblattes ist der Informationstext ersichtlich. Dieser wurde unterteilt in die Abschnitte *Angebot*, mit Informationen zum Angebot Heilpädagogische Früherziehung und *Anmeldung*, mit den entsprechenden weiterführenden Angaben. Auf der Rückseite findet sich eine kurze Liste mit weiterführenden Links für mehr *Informationen* und die Kontaktangaben der Vereinigung Cerebral.

7.4. Entwurf der Broschüre zur Evaluation

Abbildung 2 Vorderseite der Broschüre

Abbildung 1 Inhaltstext der Broschüre

Abbildung 3 Rückseite der Broschüre

Auf den Abbildungen ist der definitive Entwurf der Broschüre ersichtlich (siehe vergrösserte Version im Anhang, Kap. 13.1).

8. Evaluation

Damit das Endprodukt den grösstmöglichen Nutzen bietet, sollte die erste definitive Version der Broschüre auf ihre Vollständigkeit und Verständlichkeit überprüft werden. Dazu wurde eine Expertengruppe befragt und die Befragung anschliessend ausgewertet. Das Untersuchungsdesign, die Durchführung der Befragung und die Resultate der Evaluation werden in diesem Kapitel näher erläutert.

8.1. Untersuchungsdesign

Zur Überprüfung der Qualität der Broschüre wurde eine schriftliche Befragung einer Expertengruppe gewählt. Dazu wurde ein Onlinefragebogen mit Hilfe des Programms *Lime Survey* erstellt. Überprüft wurde die Broschüre auf

- Verständlichkeit
- Vollständigkeit
- Inhalt
- Gestaltung
- Noch zu ergänzende Punkte.

Dabei kamen sowohl geschlossene Fragen zum Ankreuzen sowie Skalierungsfragen zum Zuge. Zwei offene Fragen und eine Mischfrage (geschlossen mit Kommentarmöglichkeit) luden dazu ein, eine vertieftere Rückmeldung zum Produkt zu geben.

Im Rahmen zweier weiterer Masterarbeiten wurden zu anderen Themenbereichen ebenfalls Broschüren für die Vereinigung Cerebral erstellt. Um die Resultate der Befragungen vergleichen zu können und um die Befragung für die Teilnehmenden einfacher zu gestalten, wurde ein einheitlicher Fragebogen verwendet (siehe Fragekatalog im Anhang, Kap. 13.2; vgl. dazu Herrmann, 2021). Die Befragung erfolgte anonym.

Bei der vorliegenden Evaluation handelt es sich um ein quantitatives Vorgehen mit einer sehr kleinen Stichprobe. Die offenen Fragen, sowie die Kommentarspalte haben qualitativen Forschungscharakter. Sie ermöglichen es den befragten Personen freie Kommentare anzufügen, was der Autorin der Broschüre wiederum ermöglicht neue Erkenntnisse zu gewinnen. Aufgrund der sehr kleinen Stichprobe ist die Umfrage selbstverständlich nicht repräsentativ, gibt jedoch bereits erste wichtige Rückmeldungen zum Entwurf der Broschüre. Anhand dieser Hinweise lassen sich für die weitere Gestaltung und Überarbeitung der Broschüre Konsequenzen ziehen.

8.1.1. Schriftliche Befragung

Schriftliche Befragungen ermöglichen die "Erfassung von Meinungen, Einstellungen, Positionen zu Themen oder Sachverhalten" und sind Teil quantitativer Methoden der Datenerhebung (Benesch & Raab-Steiner, 2012, S. 45). Dazu werden den an der Untersuchung teilnehmenden Personen schriftliche Fragen vorgelegt, die sie selbständig beantworten sollen. Im Vergleich zum Interview, also der mündlichen Befragung, lässt sich eine schriftliche Befragung mit mehreren Teilnehmenden gleichzeitig und ortsunabhängig durchführen, was diese Erhebungsmethode insbesondere auch für grosse Stichproben

interessant macht. Nachteile sind die starke und vorgegebene Strukturierung der Fragen, sowie die Erhebungssituation, welche insbesondere bei der Online-Befragung, nicht kontrollierbar ist (Benesch & Raab-Steiner, 2012).

Bei der Gestaltung der Fragen lässt sich zwischen geschlossenen und offenen Fragen unterscheiden, wobei es auch Mischformen gibt. Bei der geschlossenen Frage können die Untersuchungsteilnehmer aus vorgegebenen Antworten ankreuzen. Bei der offenen Frage können die Untersuchungsteilnehmer eine selbst formulierte Antwort angeben. Bei der Mischform gibt es sowohl vorgegebene Antworten zur Auswahl wie auch die Möglichkeit eine eigene Antwort hinzuschreiben. Bei der Gestaltung des Fragebogens gilt es gut zu überlegen, welche Frageform Sinn macht. So geben offene Fragen beispielsweise die Möglichkeit zu neuen, noch nicht vorgedachten Informationen zu kommen. Andererseits liegt genau da auch die Schwierigkeit, die Antworten entsprechend auswerten und vergleichen zu können. Zudem hat sich gezeigt, dass mit geschlossenen Fragen oft mehr Antworten generiert werden können, da solche Fragen von den befragten Personen meist schneller und einfacher ausgefüllt werden können und weniger eigene Denkarbeit fordern. Zudem wird auch die Objektivität der Befragung erhöht (Benesch & Raab-Steiner, 2012).

Nebst offenen, geschlossenen und Mischfragen unterscheidet man weiter zwischen dichotomen Antwortformaten und Ratingskalen. Bei dichotomen Antwortformaten können die befragten Personen zwischen zwei Antwortmöglichkeiten auswählen, also z.B. *Ja/ Nein* oder *richtig/falsch*. Ratingskalen werden angewendet, um den befragten Personen die Möglichkeit zu geben auf einer Skala anzukreuzen, wie stark die Antwort ihrer Meinung nach zutrifft, also z.B. *gar nicht, eher nicht, eher ja, stark* (Benesch & Raab-Steiner, 2012).

Ganz allgemein sollten die Fragen stets einfach und an der Zielgruppe orientiert formuliert sein. Dabei gilt: Weniger ist mehr. Nicht zu viele und nicht zu lange Fragen motivieren die befragten Personen eher, an der Befragung mitzumachen. Weiter sollte die Reihenfolge der Fragen sinnvoll und verständlich sein und Suggestionen vermieden werden (Benesch & Raab-Steiner, 2012).

8.1.2. Stichprobe

Eine Stichprobe ist eine ausgewählte Gruppe an Personen, welche anstelle der Grundgesamtheit an einer Erhebung teilnimmt. Diese kann nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden (Benesch & Raab-Steiner, 2012).

Als Stichprobe wurde für die vorliegende Erhebung eine Expertengruppe ausgewählt. Die Teilnehmenden der Befragung sind also Personen, welche selbst von einer Cerebralparese

betroffen sind oder deren Kind von einer Cerebralparese betroffen ist. Diese Personen wurden durch die Vereinigung Cerebral Schweiz vermittelt.

Es nahmen sieben Personen an der Befragung teil. Davon haben drei Personen die Umfrage vollständig ausgefüllt. Die vollständig ausgefüllten Umfragen wurden schliesslich für die Auswertung berücksichtigt.

8.2. Aufbau des Fragebogens

Die Umfrage lässt sich in fünf Abschnitte unterteilen. Zu Beginn erfolgt ein kurzer Einführungstext zur Klärung der Rahmenbedingungen. Es folgen vier Fragegruppen:

Der erste Eindruck der Broschüre	Erfragt den ersten Eindruck beim Betrachten der Broschüre im Hinblick auf den Gesamteindruck, auf das Titelbild sowie die Textmenge.
Inhalt und Informationen	Erfragt die Einschätzung zur Verständlichkeit und Vollständigkeit des Informationstextes. Anhand einer offenen Frage lässt sich zudem anmerken, was aus persönlicher Sicht im Informationstext fehlt oder welche Fragen nach der Lektüre der Broschüre noch offen bleiben.
Verwendung der Broschüre	Erfragt für welche Einsatzbereiche die Broschüre als geeignet angesehen wird und wie die Broschüre zugänglich sein soll.
Abschluss	Zum Abschluss besteht die Möglichkeit anhand eines Kommentarfeldes eine Mitteilung zu machen.

(siehe vollständigen Fragebogen im Anhang, Kap. 13.2).

8.3. Durchführung der Befragung

Zur Rekrutierung der Stichprobe bot sich die Vereinigung Cerebral an. Dazu wurde der Link zur Online-Umfrage an die zuständige Person zur Weiterverteilung verschickt. Die Umfrage war während ungefähr einem Monat zugänglich. Anschliessend wurde die Umfrage abgeschlossen und die Resultate zur Auswertung exportiert.

8.4. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

Die Umfrage wurde anhand deskriptiver Statistik ausgewertet. Im Gegensatz zur Interferenzstatistik, kann bei der deskriptiven Statistik keine Wenn-Dann-, oder eine Je-Desto-Aussage gemacht werden, sondern es wird beschrieben, welche Antworten gegeben wurden und wie viele der Personen beispielsweise so oder anders geantwortet haben. Die Auswertung kann in Textform oder anhand von Grafiken und Tabellen erfolgen (Eder, 2003; zit. nach Benesch & Raab-Steiner, 2012, S. 15).

Im Anschluss folgt die Darstellung der Ergebnisse aus der Online-Umfrage zur Broschüre. Aufgrund der sehr kleinen Stichprobe von drei Personen wurde auf die Darstellung der Ergebnisse anhand von Diagrammen mehrheitlich verzichtet. Die Auswertung erfolgt stattdessen in Textform.

8.4.1. Der erste Eindruck der Broschüre

Von drei befragten Personen befanden zwei Personen den ersten Eindruck der Broschüre als *ansprechend*. Eine Person beantwortete diese Frage mit *neutral*. Der erste Eindruck des Textumfangs wurde von allen befragten Personen als *ansprechend* empfunden. Das Titelbild wurde von einer Person als zum Thema *passend* bewertet. Die anderen zwei befragten Personen empfanden den Themenbezug des Titelbildes *neutral*. Ebenso wurden die durch das Titelbild ausgelösten Gefühle von zwei befragten Personen als *neutral/ entspannt* beschrieben. Eine Person wählte bei dieser Frage die Antwortmöglichkeit *positiv berührt* aus. Der erste Eindruck der Textmenge auf dem Titelblatt empfanden alle befragten Personen als *richtig/ gut*. Dies gilt ebenso für den ersten Eindruck der Textmenge im Inhaltsteil und der Textmenge auf der letzten Seite der Broschüre, welche wiederum alle beteiligten Personen als *richtig/ gut* beurteilten.

8.4.2. Inhalt und Informationen

Zwei der drei befragten Personen gaben an, dass der Inhalt der Texte dem Titel entspricht. Eine befragte Person antwortete auf diese Frage mit *neutral/ weiss nicht*. Alle befragten Personen waren sich einig, dass der Inhalt der Texte verständlich, informativ und aktuell ist. Den Aufbau der Texte empfanden zwei der drei Personen logisch, eine Person beantwortete dies mit *neutral/ weiss nicht*. Die Kontaktangaben auf der letzten Seite beurteilten alle drei befragten Personen als hilfreich.

Zum Inhalt der Texte wurde von einer befragten Person als zusätzlicher Hinweis folgender Kommentar angefügt: "Für mich war die Früherzieherin auch Hilfe, damit ich mein Kind besser verstehen konnte. Sie konnte mir Verhaltensweisen begreiflich erklären und mir raten, wie ich darauf reagieren kann."

8.4.3. Verwendung der Broschüre

Alle befragten Personen befanden die Broschüre als geeignet für betroffene Eltern. Zwei der drei Personen gaben an die Broschüre sei geeignet für Fachpersonen, eine Person beantwortete dies mit *neutral/ weiss nicht*. Die Frage, ob die Broschüre für Fachpersonen hilfreich ist, um sie an Eltern abzugeben, wurde von allen Umfrageteilnehmern bejaht.

Von allen Befragten wurde es als am geeignetsten beurteilt, die Broschüre auf der Website Cerebral zugänglich zu machen. Zwei Personen haben zu dieser Frage je einen Kommentar hinzugefügt. Eine Person fügte hinzu: "nicht als einziger Ort, gut wäre Kinderspital, Krippen etc.", eine weitere Person kommentierte diese Frage mit: "Dies fände ich ein sehr guter und ökologischer weg [sic]".

Jeweils zwei der befragten Personen könnten sich vorstellen, die Broschüre über eine online-Bestellliste zu bestellen oder die Broschüre von der Website herunterzuladen und selbst auszudrucken. Zur Antwortmöglichkeit "Online-Bestellliste" wurde von einer befragten Person folgender Kommentar genannt: "online bitte mit allen Internet-Verlinkungen". Zur Möglichkeit des Downloads zum selbst ausdrucken kommentierte eine befragte Person: "Sehr gute Option". Keine der befragten Personen würde die Broschüre in der gedruckten Version kostenpflichtig bestellen (siehe zu dieser Frage auch Abb. 4).

Abbildung 4 praktische Kanäle

Alle drei befragten Personen waren sich einig, dass die Broschüre in mehreren Sprachen erscheinen sollte, und fügten je einen präzisierenden Kommentar hinzu. Folgende Kommentare wurden gemacht:

- "Deutsch und Englisch"
- "Sehr wichtig. In allen Landes Sprachen und englisch [sic]"
- "englisch, spanisch, portugisich [sic], französisch, italienisch, romanisch, serbokroatisch".

Eine der befragten Personen fügte abschliessend zu diesem Frageblock "Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch?", folgenden Kommentar hinzu: "öffentliche Schulen (falls ein älteres Geschwister an der Schule ist), Spitäler, Therapiestellen (Physio etc.), Kinderärzte, Spielgruppen".

8.4.4. Abschliessende Mitteilung

Zwei der befragten Personen wünschten keine Mitteilung zum Abschluss zu hinterlassen. Die dritte Person kreuzte an, eine Mitteilung zum Abschluss hinterlassen zu wollen. Ins Kommentarfeld wurde jedoch anschliessend keine Rückmeldung geschrieben.

9. Diskussion

Fragestellungen Thema Cerebralparese

- Wie lässt sich Cerebralparese definieren?
- Welche Ursachen und Formen gibt es?
- Wie lässt sich eine Cerebralparese behandeln?

Fragestellungen Thema Heilpädagogische Früherziehung

- Welche Grundsätze sind in der Heilpädagogischen Früherziehung elementar?
- Welche Aufgabefelder beinhaltet Heilpädagogische Früherziehung?
- Wie sieht Heilpädagogische Früherziehung bei einem Kind mit Cerebralparese aus?

Die ersten beiden Fragestellungen zu den Themenbereichen Cerebralparese und Heilpädagogische Früherziehung konnten im ersten Teil der vorliegenden Arbeit vertieft beantwortet werden. Es hat sich gezeigt, dass Personen mit einer Cerebralparese die grösste Teilgruppe von Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung bilden. Heilpädagogische Früherziehung, als ganzheitliches und familienorientiertes Angebot, scheint dabei ideal auf die Bedürfnisse von betroffenen Familien abgestimmt zu sein. Spezifisches Informationsmaterial, das leicht verständlich und gut zugänglich ist, ist somit sehr wichtig.

Aus den aus der Theorie gewonnenen Erkenntnissen zu den beiden Themenbereichen wurden die wichtigsten Informationen zusammengefasst, verständlich formuliert und in ansprechend gestalteter Form in der Broschüre zusammengefasst. Die Ergebnisse der Evaluation der Broschüre sollen im Anschluss interpretiert und diskutiert werden. Für die

Weiterentwicklung und Fertigstellung der Broschüre werden entsprechende Schlussfolgerungen zusammengefasst.

9.1.1. Der erste Eindruck der Broschüre

Die Rückmeldungen zum ersten Eindruck der Broschüre waren mehrheitlich positiv, weshalb bei der Gestaltung der Broschüre vorerst nichts geändert würde. Das Bild beurteilten zwei der drei Personen neutral, die dritte Person war positiv berührt. Da sich niemand negativ zum Titelbild äusserte, könnte es vorerst so beibehalten werden. Die Wahl eines neutralen Bildes, welches möglichst viele Personen anspricht, scheint in dem Sinne gelungen, dass es von den betrachtenden Personen mehrheitlich als neutral empfunden wird. Aufgrund der Aussagen kann aber auch davon ausgegangen werden, dass das Bild der betrachtenden Person nicht per se dafür motiviert, den Flyer zu lesen. Würde man sich für die Broschüre ein Bild wünschen, welches das Auge des Betrachters anzieht und zum Lesen einlädt, sollte die Bildwahl durchaus noch einmal überdacht werden.

Erfreulich ist die übereinstimmende Meinung, dass die Textmenge in allen Teilen der Broschüre als gut empfunden wird. Die Balance zwischen ausreichend Informationen und der Gestaltung einer kurzen und einladenden Broschüre, scheint demnach gelungen zu sein.

9.1.2. Inhalt und Information

Weiter ist es sehr erfreulich, dass der Inhalt des Informationstextes von allen befragten Personen als gut verständlich, informativ und aktuell befunden wurde. Der Inhalt der Broschüre könnte aufgrund dieser Rückmeldungen entsprechend so belassen werden. Die Eltern schienen sich als Adressaten abgeholt zu fühlen und die für sie wichtigen Informationen aus dem Text entnehmen zu können. Die Auswahl der Inhaltspunkte zu den Grundsätzen und Aufgabenfeldern der Heilpädagogischen Früherziehung scheint passend. Der hinzugefügte Kommentar einer befragten Person, dass ihr die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung auch eine Unterstützung darin war, das eigene Kind besser zu verstehen und darauf eingehen zu können, ist sehr bereichernd. Tatsächlich ist dies eine wichtige Aufgabe der Heilpädagogischen Früherzieherin gemeinsam mit den Eltern zu überlegen, weshalb ein Kind sich so oder anders verhält und entwickelt und wie die Eltern darauf reagieren könnten. Um dies aufzugreifen könnte im Abschnitt *Familienorientiert* ein entsprechender Satz eingefügt werden. Dieser könnte beispielsweise wie folgt lauten: *"Die heilpädagogische Früherzieher:in pflegt den aktiven Austausch mit Ihnen als Eltern. Dabei können Ihre Fragen und Anliegen besprochen und geklärt werden. Gemeinsam kann beispielsweise überlegt werden, warum Ihr Kind im Alltag gewisse Verhaltensweisen zeigt und wie Sie darauf eingehen können. Entwicklungsziele für Ihr Kind werden gemeinsam gesetzt."* Da

diese Rückmeldung jedoch nur von einer Person erfolgte und auf einer persönlichen Erfahrung beruht, scheint die Ergänzung des Textes nicht zwingend notwendig. Denn möglicherweise wird dieses Anliegen nicht von allen Eltern geteilt und könnte von gewissen Eltern gar missverstanden werden. Der in der Broschüre bereits enthaltene Abschnitt: *"Die heilpädagogische Früherzieher:in pflegt den aktiven Austausch mit Ihnen als Eltern. Dabei können Ihre Fragen und Anliegen besprochen und geklärt werden."*, versucht diese sehr unterschiedlichen Bedürfnisse und Anliegen der verschiedenen Familien umfassend und neutral zu beschreiben, so dass sich alle Eltern angesprochen fühlen.

9.1.3. Verwendung der Broschüre

Aufgrund der Ergebnisse der Umfrage kann davon ausgegangen werden, dass sich die Eltern als Adressaten der Broschüre abgeholt fühlen und sich vorstellen könnten, dass Fachpersonen diese Broschüre an Familien abgeben. Auch dieses Resultat ist sehr erfreulich und spricht dafür, dass die Broschüre ihr Zielpublikum anspricht.

Um die Broschüre für interessierte Personen zugänglich zu machen, würde sich aufgrund der Antworten empfehlen, die Broschüre auf der Website der Vereinigung Cerebral zur Ansicht und zum Download zur Verfügung zu stellen. Eine Person erwähnte dazu noch den Faktor Ökologie, was tatsächlich ein wichtiger Aspekt ist, welchen es bei der Herstellung von neuem Informationsmaterial zu bedenken gilt. Der Wunsch einer befragten Person, alle zugehörigen und weiterführenden Links gleich anzufügen, könnte gut umgesetzt werden. Den Hinweis, die Broschüre nicht nur über die Website der Vereinigung Cerebral, sondern auch an anderen Orten, wie im Kinderspital oder bei Kindertagesstätten, an Schule oder Therapiestellen, zugänglich zu machen, gilt es in Erwägung zu ziehen. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass es bereits von den meisten Fachstellen für Heilpädagogische Früherziehung Informationsbroschüren zum Angebot gibt, welche teilweise auch bei Kinderärzt:innen aufliegen. Da es sich bei der vorliegenden Informationsbroschüre um eine spezifische Informationsbroschüre für Eltern von einem Kind mit Cerebralparese handelt, würde es sich aber anbieten, auf Cerebralparese spezialisierte Fachstellen (etwa spezialisierte Kinder:ärztinnen oder die Kinder-Reha in Affoltern a. A., o.ä.) mit der Broschüre zu versorgen. Ein solcher Schritt würde aber selbstverständlich in der Entscheidung der Vereinigung Cerebral liegen.

Für die Broschüre zu bezahlen kann sich keine der befragten Personen vorstellen, was aufgrund der Kürze des Informationstextes auch verständlich ist. Bei Bestellungen von einer grossen Anzahl gedruckter Broschüren bei der Vereinigung Cerebral könnte trotzdem in Erwägung gezogen werden, dieses Angebot kostenpflichtig zu machen.

Es erscheint eindeutig, dass die Broschüre in verschiedenen Sprachen herausgegeben werden sollte. Von allen Befragten wurde Englisch als Wunschsprache genannt. Weiter deckten sich bei zwei der drei befragten Personen Französisch, Italienisch und Romanisch, also die Landessprachen der Schweiz. Um den tatsächlichen Bedarf an weiteren Sprachen zu eruieren, wäre es eine Möglichkeit bei den Fachstellen für Heilpädagogische Früherziehung nachzufragen, welche Sprachen von den angemeldeten Familien am meisten gesprochen werden.

9.1.4. Abschliessende Mitteilung

Leider wurden keine abschliessenden Mitteilungen gemacht. Eine offene Rückmeldung hätte spannende Hinweise auf das subjektive Empfinden beim Lesen der Broschüre geben können und eventuell blinde Flecken aufgedeckt, die bei der Befragung nicht erfragt worden sind. Eine mögliche Erklärung dafür ist einerseits, dass offene Fragen meist mehr Zeitaufwand für die befragte Person bedeuten und deshalb wohl oft auf einen Kommentar verzichtet wird. Eine andere Interpretation wäre, dass die Befragung die wichtigsten Aspekte abgedeckt hat und tatsächlich keine weiteren Fragen offen blieben. Dass eine Person am Schluss zwar angekreuzt hat, einen Kommentar hinterlassen zu wollen, danach jedoch nichts ins Feld geschrieben hat, lässt aber auch vermuten, dass die abschliessende Frage etwas unklar formuliert war. Eventuell hätte ein einzelnes Kommentarfeld zum Ausfüllen gereicht. Auch lädt die Frage, ob man einen Kommentar hinterlassen möchte, dazu ein, Nein anzukreuzen. Wohingegen eine einzelne Antwortmöglichkeit in Form eines Kommentarfeldes wohl eher zu einer Antwort einladen würde. Dies sollte bei einer erneuten Evaluation angepasst werden.

9.2. Schlussfolgerungen für die Broschüre

Fragestellungen Broschüre

Wie lässt sich das in der Theorie zusammengefasste Wissen in einer Broschüre ansprechend, kurz und informativ wiedergeben?

Was muss die Informationsbroschüre enthalten, damit die Zielgruppe diese als hilfreich, gut verständlich und ansprechend empfindet?

In Bezug auf die Fragestellungen zur Broschüre lassen die positiven Rückmeldungen aus der Befragung den Schluss zu, dass das aus der Theorie zusammengefasste Wissen ansprechend und in angemessener Länge wiedergegeben werden konnte. Die Broschüre scheint hilfreiche und gut verständliche Informationen zu enthalten. Deshalb könnte der Inhalt und die Form der Broschüre grundsätzlich so belassen werden. Da jedoch nur drei Personen eine Rückmeldung zur Umfrage geben konnten, wäre eine Umfrage mit einer grösseren Stichprobe durchaus zu empfehlen, um eine repräsentativere Aussage machen zu können. Nebst der Befragung von weiteren betroffenen Personen wäre zudem eine Befragung von

verschiedenen Untersuchungsgruppen spannend. So könnten beispielsweise auch Fachpersonen befragt werden, wie sie die Broschüre einschätzen und empfinden. Bei der in der vorliegenden Arbeit erfolgten Befragung wurden betroffene Elternteile befragt, welche vermutlich bereits über eigene persönliche Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Angebot Heilpädagogische Früherziehung verfügen. Dies beeinflusste sicherlich die Art und Weise, wie der Informationstext empfunden und beurteilt wurde. Besonders interessant wäre aus diesem Grund eine Befragung von Personen mit kleinen Kindern, welche (noch) keine Entwicklungsverzögerung oder Cerebralparese haben. Eltern also, die noch keinen Kontakt mit dem Berufsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung hatten. Dies wäre deshalb spannend, weil sich die Broschüre in erster Linie an Eltern richtet, welche die Diagnose Cerebralparese erst vor kurzem erhalten haben und sich nun als Erstes Informationen zu spezifischen Angeboten suchen, oder Eltern, die sich um die Entwicklung ihres Kindes sorgen, jedoch noch nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Die Informationen in der Broschüre sollten also so formuliert sein, dass sie für Eltern verständlich sind, welche sich noch gar nicht mit der Thematik befasst haben und auskennen. Umso wichtiger wäre es zu erfassen, ob sich diese Zielgruppe vom Text ebenso angesprochen fühlt. Weiter wäre es erstrebenswert für die Befragung Familien mit möglichst verschiedenem kulturellen und sozio-ökonomischem Hintergrund zu gewinnen, da die Broschüre für möglichst viele betroffene Familien zugänglich, verständlich und hilfreich sein sollte.

Bei der Befragung zeigte sich bei einigen Punkten, dass die Auswahlmöglichkeit von einer ungeraden Anzahl von Antwortmöglichkeiten eher ungünstig ist. Bei einigen Fragen antworteten die Personen mit *neutral*, was die Interpretation der Resultate eher erschwert. Tatsächlich hat sich in Untersuchungen gezeigt, dass Probanden bei einer ungeraden Anzahl von Antwortmöglichkeiten dazu neigen, die mittlere, meist neutrale Antwortmöglichkeit übermässig oft anzukreuzen. Dies wohl insbesondere bei Fragen, die nicht ganz klar scheinen oder wo keine Stellung genommen werden möchte (Benesch & Raab-Steiner, 2012). Bei der Interpretation der Ergebnisse ist anschliessend nicht erkennbar, ob die Frage zu unklar war oder das Produkt tatsächlich keinen eindeutigen Eindruck hinterlassen hat. Bei einer erneuten Befragung würde es sich empfehlen bei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten die mittlere Spalte wegzulassen und eine gerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten anzubieten.

10. Ausblick

Die als Produkt der vorliegenden Arbeit entstandene Broschüre wird nun der Vereinigung Cerebral zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit den in weiteren Arbeiten entstandenen Broschüren liegt damit zu verschiedenen Themen modern gestaltetes und aktualisiertes Informationsmaterial vor. Um einen einheitlichen und somit ansprechenden Auftritt sowie die

Wiedererkennbarkeit der Vereinigung Cerebral zu gewährleisten ("Corporate Design"), würde sich eine uniforme Gestaltung der Broschüren empfehlen. Weiter gilt es für die Vereinigung Cerebral zu entscheiden, wie und auf welchen Plattformen die Broschüren zugänglich gemacht werden.

Für eine allfällige fundiertere Überprüfung der Broschüre würde sich eine Befragung bei einer grösseren Personengruppe empfehlen. Zudem gilt es zu prüfen in welche Sprachen die Broschüren übersetzt werden sollen und wo dies in Auftrag gegeben werden kann.

11. Dank

Ganz herzlichen Dank an

Frau Prof. Dr. Melanie Willke für die sehr wertschätzende und kompetente Unterstützung in der Begleitung meiner Masterarbeit,

Herrn Konrad Stokar, Präsident der Vereinigung Cerebral Schweiz für das Wohlwollen und das Organisieren von Teilnehmer:innen für die Evaluation,

Dominic Meier, für das Lektorat, die wertvollen Ratschläge und das aktive Zuhören und meiner Familie für die Geduld und Liebe.

12. Literaturverzeichnis

Active Communication (n.d.). *We integrate. Active.* Verfügbar unter <https://www.paraplegie.ch/activecommunication/de/>

Amorosa, H. (2012). Einführung in die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Version für Kinder und Jugendliche (ICF-CY). In B. Gebhard, B. Hennig & Leyendecker, C. (Hrsg.), *Interdisziplinäre Frühförderung. exklusiv – kooperativ – inklusiv* (S. 173-181). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.

Baumann, T., Dierauer, S. & Meyer-Heim, A. (Hrsg.) (2018). *Zerebralparese. Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management.* Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Benesch, M. & Raab-Steiner, E. (2012). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung.* Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Bergeest, H., Boenisch, J. & Daut, V. (2015). *Körperbehindertenpädagogik. Grundlagen – Förderung – Inklusion.* Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (n.d.). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung (HFE).* Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (n.d.). *Heilpädagogische Früherziehung. Begleitung von Geburt an.* Verfügbar unter https://www.frueherziehung.ch/download/pictures/0c/7g4yb94gvll1l40cezgx0k9wrddx27/flyer_hfe.pdf

Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (n.d.). *Berufspolitik und Öffentlichkeitsarbeit.* Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufspolitik-und-oeffentlichkeitsarbeit>

BundesBlatt 2005 6029 (2005). *Botschaft zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA).* Verfügbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2005/976/de>

Büchner, C. (1998). *Heilpädagogische Früherziehung in ihren rechtlichen, finanziellen und strukturellen Zusammenhängen.* Luzern: Edition SZH/ SPC.

Bundeskanzlei (n.d.). *Volksabstimmung vom 28.11.2004. Erläuterungen des Bundesrates.* Verfügbar unter <https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/20041128/index.html>

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101; Stand 13.2.2022).
3. Abschnitt: *Bildung, Forschung und Kultur*. Art. 62, Abs. 3. Verfügbar unter
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#a62>

Döderlein L. (2015). *Infantile Zerebralparese – Diagnostik, konservative und operative Therapie*. 2. Aufl. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag.

Ferrari, A. & Cioni G. (Hrsg.) (1998). *Infantile Zerebralparese. Spontaner Verlauf und Orientierungshilfen für die Rehabilitation*. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag.

Früherziehungsdienst des Kantons Bern (2022). *Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter <https://fed-be.ch/de/Angebot/Heilpaedagogische-Frueherziehung>

Haag, A. (2021). *Paula und die Zauberschuhe. Ein Bilderbuch über ein Kind mit einer körperlichen Behinderung*. Frankfurt a. M.: Mabuse Verlag.

Herrmann, N. (2021). *Hilfsmittel für Kinder mit Cerebralparese. Entwicklung von Informationsmaterialien für Eltern und begleitende Fachpersonen*. Verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.6199572>

Hoffmann-Dömer, A. (1996). Heilpädagogische Früherziehung in der deutschsprachigen Schweiz: Aspekte in ihrer Entwicklung. In C. Büchner & A. Burgener-Woeffray (Hrsg.), *Heilpädagogische Früherziehung wird erwachsen. Stationen einer dynamischen Entwicklung* (S. 21-49). Luzern: Edition SZH/ SPC.

Iskenius-Emmler, H. & Willmanns, K. (2015). Cerebrale Bewegungsstörungen und Beeinträchtigungen der Kognition und des Lernens. In G. Hansen (Hrsg.), *Grundwissen cerebrale Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 92-131). Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Kallus, K.W. (2016). *Erstellung von Fragebogen (2. Aufl.)*. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Karst, C. (2008). *Frühförderung. Eine Farce oder eine reelle Möglichkeit?* Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.

Maestro, S. (1998). Aspekte der Beziehungen in der Familie und in der Behandlung. In A. Ferrari & G. Cioni (Hrsg.), *Infantile Zerebralparese. Spontaner Verlauf und Orientierungshilfen für die Rehabilitation* (S. 231 – 238). Berlin-Heidelberg: Springer Verlag.

Müller, I. (2009). Ursachen und Formen einer cerebralen Bewegungsstörung. In H. Viebrock (Hrsg.), *Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen. Eine Einführung* (S. 5-19). Bd. 1. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Pfanner, P. & Paolicelli P.B. (1998). Infantile Zerebralparese (IZP): Historischer Abriss. In A. Ferrari & C. Giovanni (Hrsg.), *Infantile Zerebralparese. Spontaner Verlauf und Orientierungshilfen für die Rehabilitation* (S. 3-14). Berlin-Heidelberg: Springer Verlag.

Sarimski, K. (2021). *Familien von Kindern mit Behinderungen. Ein familienorientierter Ansatz*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Schellen, J., Schmidt, L., & Willke, M. (2015). Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen und Beeinträchtigungen der kommunikativen Entwicklung. In G. Hansen (Hrsg.), *Grundwissen cerebrale Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 140-168). Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Schulze, C. & Fink, R. (2018). Ergotherapie. In T. Baumann, S. Dierauer & A. Meyer-Heim (Hrsg.), *Zerebralparese. Diagnose, Therapie und multidisziplinäres Management* (S. 263-271). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK, Hrsg.) (1994). *Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz*. Einsiedeln: Marcel Kürzi AG.

Stiftung Familienbande, Gemeinsam für Geschwister (2020). *LARES Geschwisterkinder*. Verfügbar unter <https://www.stiftung-familienbande.de/lares.html>.

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2022). *Heilpädagogische Früherziehung*. Verfügbar unter <https://szh.ch/themen/sonderpaedagogisches-angebot/hfe>

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2022). *Kantonale Konzepte*. Verfügbar unter <https://szh.ch/themen-der-heil-und-sonderpaedagogik/recht-und-finanzierung/kantonale-konzepte>

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2022). *Interkantonale Vereinbarungen*. Verfügbar unter <https://szh.ch/themen/recht-und-finanzierung/interkantonale-vereinbarungen>

Vereinigung Cerebral Schweiz (n.d.). *Eine Vereinigung für alle: Betroffenem Eltern & Interessierte. Wir über uns – wir stellen uns vor*. Verfügbar unter https://www.vereinigung-cerebral.ch/fileadmin/media/Dachverband/Dokumente/docs_Wir/_Flyer_2015_deutsch_Dach.pdf

Vereinigung Cerebral Schweiz (n.d.). *Was verstehen wir unter einer cerebralen Bewegungsbehinderung?* Verfügbar unter <https://www.vereinigung-cerebral.ch/de/cerebral>

Viebrock, H. (Hrsg.) (2009). *Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen. Eine Einführung*. Bd. 1 & 2. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

Von Loh, S. (2017). *Entwicklungsstörungen bei Kindern. Medizinisches Grundwissen für pädagogische und therapeutische Berufe*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

WHO (2022). *International Classification of Functioning, Disability and Health*. Verfügbar unter <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>

Wörster, W. (2009). Grundlagen und Aspekte pädagogisch-psychologischer und psychosozialer Angebote. In H. Viebrock (Hrsg.), *Kinder mit cerebralen Bewegungsstörungen. Förderung, Therapie und Beratung* (S. 5-12). Bd. 2. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben.

13. Anhang

13.1. Broschüre

Heilpädagogische Früherziehung

ein Angebot für Kinder ab Geburt bis zur Einschulung

Abb. Pixabay

Fördern
Beraten
Unterstützen

Hier gibt es weitere Informationen:

www.frueherziehung.ch (Berufsverband)

Die Fachstellen für Heilpädagogische Früherziehung sind kantonal organisiert. Hier einige Beispiele:

www.ffs.lu.ch (Fachstelle für Früherziehung Kantons Luzern)

www.fed-be.ch (Früherziehungsdienst des Kantons Bern)

www.frueherziehung-zh.ch (IG freiberuflicher heilpädagogischer

Früherzieher:innen Zürich)

Kontakt

Vereinigung Cerebral Schweiz

Zuchwilerstrasse 43

4500 Solothurn

+41 (0)32 622 22 21

info@vereinigung-cerebral.ch

www.vereinigung-cerebral.ch

Vereinigung Cerebral Schweiz
Associazione Cerebral Suisse
Associazione Cerebral Svizzera

*Als Eltern von einem Kind mit Cerebralparese bietet sich
heilpädagogische Früherziehung für Sie als ganzheitliche und
familienorientierte Unterstützung an.*

Heilpädagogische Früherziehung ist ein freiwilliges und kostenloses Angebot für Familien deren Kind eine Entwicklungsauffälligkeit zeigt.

Zum Angebot

Diagnostik

Im gemeinsamen Gespräch mit Ihnen als Eltern, sowie durch Beobachtung im Spiel mit dem Kind, klärt die heilpädagogische Frühzieher:in den Entwicklungsstand Ihres Kindes ab. Dazu können auch normierte Testverfahren angewendet werden.

Förderung – Ganzheitlichkeit

Bei entsprechendem Bedarf wird Ihr Kind individuell und seinen Bedürfnissen entsprechend gefördert. Dabei wird das Kind spielerisch und mit lustvollen Aktivitäten darin unterstützt, seine Umwelt aktiv entdecken zu können. Dabei werden verschiedene Entwicklungsbereiche gefördert, wie z.B. Mobilität, Kommunikation, Selbständigkeit, Sehen, Hören und Tasten.

Familienorientiert

Heilpädagogische Frühziehung orientiert sich an den Bedürfnissen Ihres Kindes und Ihrer Familie. Die Förderung findet somit meist bei Ihnen zuhause statt. Die Besuche können wöchentlich stattfinden. Sollten Ihre Bedürfnisse anders sein, wird gemeinsam mit Ihnen besprochen, wann und wie die Besuche stattfinden sollen.

Die heilpädagogische Frühzieher:in pflegt den aktiven Austausch mit Ihnen als Eltern. Dabei können Ihre Fragen und Anliegen besprochen und geklärt werden. Entwicklungsziele für Ihr Kind werden gemeinsam gesetzt.

Flexibel und Bedürfnisorientiert

Heilpädagogische Frühziehung kann je nach Bedarf auch in anderer Form stattfinden. Vielleicht profitiert Ihr Kind gerade mehr von einem Gruppenangebot mit anderen Kindern? Oder vielleicht bevorzugen Sie es, sich für regelmässige Beratungsgespräche mit Ihrer zuständigen heilpädagogischen Frühzieher:in zu treffen. Auch dies sind mögliche Arbeitsformen.

Vernetzen

Die heilpädagogische Frühzieher:in vernetzt die verschiedenen Fachpersonen rund um Ihr Kind. Sie pflegt regelmässigen Austausch mit Kinderärzt:innen, Physiotherapeut:innen, Logopäd:innen etc.

Einschulung

Vor der Einschulung wird die zuständige heilpädagogische Frühzieher:in gemeinsam mit Ihnen mögliche Schulungsformen besprechen. Sie wird Sie als Familie beim Finden der geeigneten Schulungsform für Ihr Kind begleiten und unterstützen.

Anmeldung

Sie machen sich Sorgen bezüglich der Entwicklung Ihres Kindes? Sie können Ihr Kind direkt beim zuständigen Frühziehungsdienst Ihres Kantons anmelden. Auch Fachpersonen, wie z.B. Kinderärzte können Ihr Kind mit Ihrem Einverständnis anmelden.

Das Angebot ist für Sie als Eltern kostenlos. Die Kosten werden vom jeweiligen Wohnkanton getragen.

13.2. Fragebogen

Heilpädagogische Früherziehung für Kinder mit Cerebralparese

Im Rahmen von verschiedenen Masterarbeiten werden für die Vereinigung Cerebral Schweiz Informationsmaterialien erarbeitet.

Mit diesem Fragebogen wird die Broschüre "Heilpädagogische Früherziehung für Kinder mit Cerebralparese" überprüft. Die Antworten sind Grundlage für die Überarbeitung der Broschüre.

Herzlichen Dank, dass Sie sich 5-10 Minuten Zeit nehmen und die Fragen zur Broschüre beantworten. Ihre Antworten leisten einen wichtigen Beitrag bei der Entwicklung von hilfreichen Informationsmaterialien für Betroffene, Angehörige und Interessierte.

Dies ist eine anonyme Umfrage.

In den Umfrageantworten werden keine persönlichen Informationen über Sie gespeichert, es sei denn, in einer Frage wird explizit danach gefragt.

Wenn Sie für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt haben, so können Sie sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird in einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Sie diese Umfrage abgeschlossen haben oder nicht. Es gibt keinen Weg, die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

In dieser Umfrage sind 9 Fragen enthalten.

Der erste Eindruck der Broschüre

Der erste Eindruck bestimmt oft, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Hier werden Antworten zum ersten Eindruck erfasst.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nicht ansprechend / gefällt mir nicht	neutral	ansprechend / gefällt mir
Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Themenbezug des Titelbildes

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	passt nicht	neutral	passt gut
Passt das Titelbild zum Thema "Heilpädagogische Früherziehung für Kinder mit Cerebralparese"?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bilder lösen Gefühle aus.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	positiv berührt	Interesse	neutral/entspannt	unangenehm, z.B. Mitleid	Ablehnung
Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten des ausgewählten Titelbildes?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre hinsichtlich der Texte?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	zu viel	richtig / gut	zu wenig
Die Textmenge auf dem Titelblatt ist...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Textmenge im Inhaltsteil ist...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Inhalt und Informationen

Eine Broschüre soll hilfreich und informativ sein. Hier werden Ihre Antworten zum Inhalt und Informationsgehalt erfasst.

Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nein / trifft nicht zu	neutral / weiss nicht	ja / trifft zu
Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Inhalt ist verständlich geschrieben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Inhalt ist informativ.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Inhalt ist aktuell.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Der Inhalt ist logisch aufgebaut.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Welche Informationen vermissen Sie?

Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Ihre Antworten werden in der Evaluierung selbstverständlich anonymisiert verarbeitet.

Verwendung der Broschüre

Eine Broschüre ist gelungen, wenn sie das Zielpublikum erreicht.

Hier wird deshalb Ihre Einschätzung in Bezug auf den Einsatz der Broschüre erfragt.

Zielpublikum

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nein	neutral / weiss nicht	ja
Die Broschüre ist für Eltern geeignet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um Sie an Eltern abzugeben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie soll die Broschüre zugänglich sein?

Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch?

🗨️ Kommentieren wenn eine Antwort gewählt wird

Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

Mit einer inline Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.

Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.

Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.

Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.

Die Broschüre soll in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?

Sonstiges:

Sie können mehrere Antworten auswählen.

Bei Bedarf können Sie Ihre Antwort mit einem Kommentar ergänzen.

Zum Abschluss

Falls Sie mir noch etwas mitteilen möchten, haben Sie hier die Gelegenheit dazu:

❗ Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Meine Mitteilung zum Abschluss:

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

Besten Dank für die Teilnahme an der Umfrage!

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

13.3. Antworten der Befragten

Umfrageantwort	
Antwort ID	3
Datum Abgeschickt	1980-01-01 00:00:00
Letzte Seite	4
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	270858572
[Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten?]	ansprechend / gefällt mir
[Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]	ansprechend / gefällt mir
Themenbezug des Titelbildes [Passt das Titelbild zum Thema "Heilpädagogische Früherziehung für Kinder mit Cerebralparese"?)	passt gut
Bilder lösen Gefühle aus. [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten des ausgewählten Titelbildes?]	positiv berührt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre hinsichtlich der Texte? [Die Textmenge auf dem Titelblatt ist...]	richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre hinsichtlich der Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]	richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre hinsichtlich der Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]	richtig / gut
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]	ja / trifft zu
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.	Für mich war die Früherzieherin auch Hilfe, damit ich mein Kind besser verstehen konnte. Sie konnte mir Verhaltensweisen begreiflich erklären und mir raten, wie ich darauf reagieren kann.
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]	ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]	ja

Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um Sie an Eltern abzugeben.]	ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer inline Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]	Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer inline Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]	online bitte mit allen Internet-Verlinkungen
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]	Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]	
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]	Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]	nicht als einziger Ort, gut wäre Kinderspital, Krippen etc.
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]	Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]	
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre soll in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]	Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre soll in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]	Deutsch und Englisch
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges:]	Ja

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges:][Kommentar]	öffentliche Schulen (falls ein älteres Geschwister an der Schule ist), Spitäler, Therapiestellen (Physio etc.), Kinderärzte, Spielgruppen
[Kommentar]	

Umfrageantwort	
Antwort ID	4
Datum Abgeschickt	1980-01-01 00:00:00
Letzte Seite	4
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	1734895788
[Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten?]	ansprechend / gefällt mir
[Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]	ansprechend / gefällt mir
Themenbezug des Titelbildes [Passt das Titelbild zum Thema "Heilpädagogische Früherziehung für Kinder mit Cerebralparese"?)	neutral
Bilder lösen Gefühle aus. [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten des ausgewählten Titelbildes?]	neutral/entspannt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre hinsichtlich der Texte? [Die Textmenge auf dem Titelblatt ist...]	richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre hinsichtlich der Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]	richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre hinsichtlich der Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]	richtig / gut
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]	neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]	ja / trifft zu
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.	
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]	ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]	ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um Sie an Eltern abzugeben.]	ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer inline Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]	Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer inline Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]	
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]	Nein

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]	
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]	Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]	Dies fände ich ein sehr guter und ökologischer weg.
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]	Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]	Sehr gute Option
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre soll in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]	Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre soll in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]	Sehr wichtig. In allen Landes Sprachen und englisch
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges:]	Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges:][Kommentar]	
	Meine Mitteilung zum Abschluss:
[Kommentar]	

Umfrageantwort	
Antwort ID	6
Datum Abgeschickt	1980-01-01 00:00:00
Letzte Seite	4
Start-Sprache	de
Zufallsgeneratorstartwert	1167107986
[Wie ist der erste Eindruck, wenn Sie die Broschüre in der Hand halten?]	neutral
[Wie ist der erste Eindruck zum Umfang in Bezug auf die Texte?]	ansprechend / gefällt mir
Themenbezug des Titelbildes [Passt das Titelbild zum Thema "Heilpädagogische Früherziehung für Kinder mit Cerebralparese"?)	neutral
Bilder lösen Gefühle aus. [Welche Gefühle haben Sie beim Betrachten des ausgewählten Titelbildes?]	neutral/entspannt
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre hinsichtlich der Texte? [Die Textmenge auf dem Titelblatt ist...]	richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre hinsichtlich der Texte? [Die Textmenge im Inhaltsteil ist...]	richtig / gut
Wie ist der erste Eindruck beim Betrachten der Broschüre hinsichtlich der Texte? [Die Textmenge im Informationsteil auf der letzten Seite ist...]	richtig / gut
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt der Texte entspricht dem Titel.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist verständlich geschrieben.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist informativ.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist aktuell.]	ja / trifft zu
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Der Inhalt ist logisch aufgebaut.]	neutral / weiss nicht
Sie haben die Broschüre gelesen. Wie ist ihre Einschätzung der Texte? [Die Kontaktangaben auf der letzten Seite sind hilfreich.]	ja / trifft zu
Welche Informationen vermissen Sie? Sie können hier notieren, was Ihnen in der Broschüre fehlt oder welche Fragen für Sie nicht beantwortet wurden.	
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Eltern geeignet.]	ja
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen geeignet.]	neutral / weiss nicht
Zielpublikum [Die Broschüre ist für Fachpersonen hilfreich, um Sie an Eltern abzugeben.]	ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer inline Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.]	Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Mit einer inline Bestellliste können alle gewünschten Broschüren bestellt werden.][Kommentar]	

Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.]	Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Ich würde die gedruckte(n) Broschüre(n) auch kostenpflichtig bestellen.][Kommentar]	
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.]	Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre kann auf der Website der Vereinigung Cerebral Schweiz gelesen werden.][Kommentar]	
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.]	Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre ist als Download zugänglich. Ich kann die Broschüre selber ausdrucken.][Kommentar]	
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre soll in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?]	Ja
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Die Broschüre soll in verschiedenen Sprachen erhältlich sein. Welche?][Kommentar]	englisch, spanisch, portugisisch, französisch, italienisch, romanisch, serbokroatisch
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges:]	Nein
Wie soll die Broschüre zugänglich sein? Welche Kanäle sind für Eltern, Fachpersonen und Interessierte praktisch? [Sonstiges:][Kommentar]	
[Kommentar]	